

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (РАНХиГС)

Еварович С.А., Лаврова Т.Б., Мартынова С.Э., Полякова А.Г.

**МЕХАНИЗМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧЕТА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ**

Москва 2020

АННОТАЦИЯ

В данном отчете представлены результаты исследования, посвященного вопросам планирования, организации и учета мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих в контексте перспективной модели компетенций. Одним из результатов данной работы стали предложения по расширению перечня личностно-профессиональных качеств гражданских служащих (модели компетенций), рекомендованного Минтрудом России. Предложения сформулированы на основе проведенного качественного социологического исследования и связаны с включением в модель качеств (компетенций) с учетом ожиданий граждан.

На основе изученного опыта зарубежных стран, лучших отечественных кадровых практик, а также социологических исследований (опрошены представители и руководители кадровых подразделений) предложены механизмы планирования, организации и учета иных мероприятий профессионального развития, в том числе с использованием сервисов ЕИСУ КС, разработан и апробирован инструментарий оценки качества иных мероприятий профессионального развития.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Еварович С.А., ведущий
научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории
«Современные технологии в
государственном управлении»
Института ВШГУ, кандидат
педагогических наук

evarovich-sa@ranepa.ru

Лаврова Т.Б., заведующий
научно-исследовательской
лабораторией «Современные
технологии в государственном
управлении» Института ВШГУ
кандидат экономических наук

lavrova-tb@ranepa.ru

Мартынова С.Э., ведущий
научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории
«Современные технологии в
государственном управлении»
Института ВШГУ, кандидат
филологических наук, доцент

martynova-se@ranepa.ru

Полякова А.Г., ведущий
научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории
«Современные технологии в
государственном управлении»
Института ВШГУ, доктор
экономических наук, профессор

polyakova-ag@ranepa.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8
1 Роль иных мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих в процессе профессионализации государственной гражданской службы (исключая дополнительное профессиональное образование)	10
1.1 Профессионализация государственной гражданской службы: ключевые направления и технологии.....	10
1.2 Модель компетенций государственного гражданского служащего в контексте современных трендов государственного управления: российский и зарубежный опыт	22
1.3 Иные мероприятия в системе профессионального развития государственных гражданских служащих.....	33
2 Анализ механизмов планирования, организации и учета иных мероприятий профессионального развития государственных гражданских служащих	44
2.1 Оценка профессионального уровня государственных гражданских служащих как основание планирования мероприятий профессионального развития	44
2.2 Оценка качества иных мероприятий профессионального развития государственных гражданских служащих: организационно-методические аспекты.....	51
2.3 Организация учета мероприятий профессионального развития государственных гражданских служащих.....	56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	61
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	69

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

- Государственная гражданская служба Российской Федерации – вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации
(Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»)
- Государственный гражданский служащий – гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности государственной службы и получающий денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета
(Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»)
- Профессиональное развитие гражданского служащего – заключается в приобретении им новых знаний и умений, развитии его профессиональных и личностных качеств в целях поддержания и повышения уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей
(Указ Президента РФ от 21 февраля 2019 г. № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации»)

- Единая информационная система
- федеральная государственная информационная система «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (*Постановление Правительства Российской Федерации от 03 марта 2017 г. № 256 «О федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»*)
- Квалификационные требования для замещения должностей государственной гражданской службы
- требования к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя – к специальности, направлению подготовки
(*Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»*)

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения:

- ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти
- ЕИСУ КС – федеральная государственная информационная система «Единая (Единая информационная система управления кадровым составом» система)
- ДПП – дополнительная профессиональная программа
- ГГС – государственный гражданский служащий

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях одним из ведущих вопросов общественного развития является совершенствование системы государственного управления.

Условием трансформации государственного управления становится совершенствование кадрового состава государственной службы. В свою очередь механизмом, который обеспечит качественные изменения на государственной службе, являются требования к гражданским служащим и технологии формирования и развития персонала в системе гражданской службы.

Новые задачи обуславливают необходимость в кадрах, обладающих высокой квалификацией и культурой – культурой открытости, с ориентацией на интересы граждан.

Для повышения уровня компетентности требуется выработка новых подходов к организации профессионального развития, применяемым формам и методам обучения, формирование таких организационных условий, которые позволят встраиваться в различные формы интерактивной работы и способствовать постоянному саморазвитию.

С февраля 2019 года идет процесс совершенствования нормативно-правового регулирования деятельности государственных органов по профессиональному развитию гражданских служащих. Гражданским служащим сегодня предлагают развиваться не только в рамках обучения на дополнительных профессиональных программах, но активно включаться в обмен опытом и информацией на мероприятиях различного характера (семинары, тренинги, мастер-классы, конференции, круглые столы и др.), а также развиваться самостоятельно. Этот сектор образовательных мероприятий получил название – «иные мероприятия профессионального развития».

Хотя в современной литературе вопросы профессионального развития представлены достаточно широко, в том числе и в отношении государственных гражданских служащих, но проблематика, связанная такими инструментами его реализации как «иные мероприятия» – представлена крайне слабо. В литературе практически не раскрыта роль иных мероприятий в профессионализации гражданской службы в контексте «сервисного» государства, не проработаны вопросы организационно-методического характера, а именно планирование, учет и оценка качества иных мероприятий профессионального развития гражданских служащих.

Исходя из вышеуказанного, *объектом исследования* является деятельность кадровых подразделений государственных органов по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих в условиях трансформации государственного управления.

Цель исследования заключается в разработке механизмов планирования, организации и учета мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих (исключая дополнительное профессиональное образование) в рамках перспективной модели компетенций государственного гражданского служащего.

Основные фундаментальные и прикладные *задачи*, решаемые в рамках исследования, предполагают следующее:

- анализ места и роли иных мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих в процессе профессионализации государственной гражданской службы и в период коронакризиса;

- анализ подходов к планированию, организации и учету иных мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих;

- совершенствование механизмов целеполагания при планировании профессионального развития государственных гражданских служащих на основе перспективной модели компетенций государственного гражданского служащего и востребованных направлений развития его функционала;

- разработка и апробация методики планирования, организации и учета, оценки качества иных мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих.

Результаты исследования могут быть использованы в интересах таких структур, как Управление Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, Департамент кадров Правительства Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для совершенствования работы по профессиональному развитию государственных гражданских служащих.

1 Роль иных мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих в процессе профессионализации государственной гражданской службы (исключая дополнительное профессиональное образование)

1.1 Профессионализация государственной гражданской службы: ключевые направления и технологии

Государственная гражданская служба как профессия все еще переживает этап становления. Вопрос о престиже данной профессии остается дискуссионным. Незначительная ее привлекательность во многом обусловлена высоким уровнем требований к служащим и степенью ответственности в сочетании и невысоким уровнем заработной платы.

Предпринимаются системные шаги по решению проблемы профессионализации государственной службы. С 2009 года эти вопросы находят отражение в программных документах:

- «Федеральная программа реформирования и развития системы государственной службы Российской Федерации на 2009 – 2013 годы» [1],
- Указ Президента РФ «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы на 2016 – 2018 годы [2],
- Указ Президента РФ «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы на 2019 – 2021 годы [3].

В каждом из указанных документов в качестве ключевого направления развития отмечается необходимость «внедрения эффективных технологий кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности» [1], разработка механизмов и мероприятий стимулирования гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности [3].

За этот период в системе государственной службы произошли серьезные изменения. В большей степени это коснулось введения новых организационно-правовых механизмов. Между тем, гражданские служащие не всегда способны адаптироваться к динамичным социокультурным изменениям, технологиям цифровой экономики.

Повестка дня задает требования к гражданским служащим, в числе которых способность быть конкурентным, способность быть профессионально-гибким и адаптивным, что, несомненно, подразумевает желание и способность к обучению и развитию.

В связи с этим актуализируется задача рассмотрения профессионализации гражданской службы в фокусе современных научных подходов в психологии, педагогике, управлении.

Проблема профессионального развития государственных гражданских служащих и, как следствие, профессионализации гражданской службы в целом, имеет междисциплинарный характер и поддерживает научно-практический интерес у специалистов самого различного профиля. Библиография применительно к вопросам профессионального развития как такового достаточно обширна: сущность, составляющие, характеристика процесса профессионального развития представлены преимущественно в психолого-педагогических исследованиях.

Рассмотрим термины «развитие», «обучение», «профессионализация», «профессиональное развитие», их смысловое соотношение с теоретической точки зрения и понятийное преломление в нормативно-правовых актах, регламентирующих сферу государственной гражданской службы.

Очевидно, что термины «профессионализация», «профессиональное развитие» имеют более узкое, специализированное употребление, используются на стыке таких отраслей педагогики и психологии, как акмеология, андрагогика, психология труда.

В философском толковании развитие (эволюция, генезис) – «это высший тип движения и изменения в природе и обществе, связанный с переходом от одного качества, состояния к другому, от старого к новому» [4] Результатом развития всегда является «новое качественное состояние объекта, которое выступает как изменение его состава или структуры (т.е. возникновение, трансформация или исчезновение его элементов и связей)» [5]. При этом развитие – это функция жизнедеятельности самого объекта, и если движение и изменение могут быть вызваны внешними по отношению к объекту силами, то «развитие представляет собой самодвижение объекта — имманентный процесс, источник которого заключен в самом развивающемся объекте» [4]. Основными характеристиками развития являются необратимость, закономерность и направленность. Способность к развитию составляет одно из всеобщих, универсальных свойств материи и сознания.

Термин «развитие» в психологии уточняется и используется для обозначения разных психических категорий и процессов в следующих контекстах: «развитие психики», «развитие личности», «развитие когнитивное», «развитие восприятия» и т.п.

В самом общем смысле под развитием в психологии понимаются «изменения, происходящие с течением времени в строении тела, психике и поведении человека в результате биологических процессов... в организме и воздействии окружающей среды» [6]. Это более специализированное толкование по сравнению с философским,

обусловленное фокусированием психологии именно на человеке. Источником развития психики являются «внутренние противоречия между требованиями, предъявляемыми к субъекту, и тем, чем он уже располагает и может ответить на эти требования» [7]. Борьба этих противоречий, борьба между старыми, отживающими формами психической организации и новыми, нарождающимися составляет подлинное содержание развития психики [7]

Каким образом соотносятся процессы развития и обучения – один из основополагающих вопросов в психологии и педагогике. Как известно, в отечественной науке эта проблема впервые получила теоретико-методологическое осмысление и описание в трудах Л.С. Выготского, посвященных развитию и обучению детей. Выготским были заданы основы теории единства обучения и развития. В понимании ученого «развитие есть процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, новых образований, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» [8].

В соответствии с теорией Выготского «обучение должно приравниваться не к уровню актуального развития, а к зоне ближайшего развития» и в то же время идти впереди развития, быть источником нового в развитии [9]. Только тогда развитие «пробуждается и вызывает к жизни целый ряд функций, находящихся в стадии созревания, лежащих в зоне ближайшего развития» [10].

Таким образом, обучение не есть развитие, но это «...внутренне необходимый и всеобщий момент в процессе развития у ребенка не природных, но исторических особенностей человека» [9].

Л.С. Выготский утверждал, что и развитие влияет на обучение, отрицая теории, с одной стороны, рассматривающие развитие в отрыве от обучения, с другой, – отождествляющие развитие с обучением.

Учеными отмечается, что «развитие имеет свою внутреннюю логику движения и самодвижения, роль которого возрастает по мере взросления человека и обретения им зрелости» [7].

Развитие взрослого человека в самом обобщенном виде может быть раскрыто через философскую категорию самодвижения – изменения объекта под влиянием внутренне присущих ему противоречий, факторов и условий, при котором внешние воздействия играют модифицирующую или опосредующую роль. [5]

Процесс саморазвития представляет собой комплекс активных, последовательных, прогрессивных и необратимых изменений психологического статуса личности, для

проявления которых необходимы сформированные механизмы саморегуляции [11]. В психолого-педагогической интерпретации саморазвития подчеркивается активная, субъектная позиция человека в процессе раскрытия своего личностного потенциала, обогащении своих духовных потребностей, в процессе естественного физиологического, психического и социального развития [12].

В контексте образовательного процесса и обучения саморазвитие понимается как «способность системы к преодолению противоречий своего развития усилиями самих участников образовательных процессов, способность к самоуправлению: постановке целей, проектированию нового состояния системы образования и этапов его достижения, корректировке образовательно-воспитательных процессов, объективному анализу их хода и результатов, выдвижению новых перспектив и т.д.» [13].

Исходя из сказанного, содержание процесса развития взрослого человека – это саморазвитие, наличие внутренних противоречий как импульса и условия стремления менять себя, субъектная позиция человека по отношению к реализации своего личностного потенциала, предполагающая самодетерминацию и самоуправление.

Большая и важная часть жизни взрослого связана с его профессиональной деятельностью, с реализацией, становлением как профессионала в определенной сфере труда, накоплением и применением профессионального опыта, развитием профессионального мастерства.

В самом общем определении профессиональное (от лат. *profiteor* – «объявляю своим делом») развитие представляет собой «процесс нахождения или выражения (проявления) себя в профессии, имеющий в целом восходящий характер» [14], «процесс, характеризующий динамику необратимых изменений личности, ее основных мотивационно-потребностных, когнитивных, эмоционально-волевых, характерологических компонентов в ходе профессионализации» [15], «динамичный, вариативный, системно-организованный, индивидуально-творческий процесс становления специалиста как профессионала» [16].

Профессионализация является одной из сторон социализации и охватывает два процесса: во-первых, это избрание какого-либо занятия своей профессией с учетом собственных способностей и возможностей, освоение правил и норм профессии; во-вторых, это переход в разряд профессионалов, подразумевающий формирование и осознание себя как профессионала, обогащение опыта профессии за счет личного вклада, развитие своей личности средствами профессии [17].

Профессионализация, профессионализм связаны не только с развитием, саморазвитием и социализацией личности, – эти категории играют огромную роль в

развитии общества и его структур в целом. Так, Э. Дюркгейм отмечал, что профессионализация способствует осуществлению социальных преобразований, обеспечивая прогресс развития социума, М. Вебер квалифицировал профессии как социальный институт, профессионализм как ценность, показатель эффективности деятельности [18].

Таким образом, несмотря на то, что в теории понятия «профессиональное развитие» и «профессиональное обучение» разграничиваются, часто на практике, в реальной деятельности этими категориями обозначается один и тот же процесс формирования у сотрудников новых компетенции, знаний, умений и навыков, которые они используют или будут использовать в своей профессиональной деятельности.

Применительно к государственной гражданской службе термин «профессиональное развитие» закреплён законодательно.

Согласно ст. 62 Федерального закона о государственной гражданской службе (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 275-ФЗ) профессиональное развитие гражданского служащего осуществляется в течение всего периода прохождения им гражданской службы и направлено на поддержание и повышение гражданским служащим уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей, и включает в себя дополнительное профессиональное образование и иные мероприятия по профессиональному развитию.

Новая редакция статьи очевидно отражает трансформацию подходов в сфере развития государственной службы в направлении более широкого и системного понимания профессионального развития. В предыдущей версии речь шла только о дополнительном профессиональном образовании гражданского служащего, включающего профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

В уточнение положений Федерального закона о государственной гражданской службе Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 дается конкретизация содержания профессионального развития гражданского служащего – оно осуществляется на системной основе и заключается в приобретении гражданским служащим новых знаний и умений, развитии его профессиональных и личностных качеств в целях поддержания и повышения уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей. К процессу профессионального развития Указом отнесены также и адаптационные мероприятия, включая наставничество [19].

В исследованиях предприняты попытки определить содержательное наполнение понятия «профессиональное развитие государственных служащих». Одни, отмечая сложность и длительность этого процесса, видят в его составе «как саму

профессиональную подготовку госслужащих, так и их непосредственную деятельность в сфере государственной службы» [20]. Другие, признавая основной целью профессионального развития госслужащих развитие их потенциала, предлагают в рамках профразвития использовать весь спектр его технологий в двух ключевых направлениях:

- формирования знаний в сфере государственного управления (конституционные и законодательные основы РФ, правовые и организационные формы противодействия коррупции, этика служебного поведения и т. д.);

- развития личностных и профессиональных качеств чиновников, причем с использованием электронной образовательной среды [21].

Третьи оценивают содержание понятия «профессиональное развитие государственных служащих» как многогранное, включающее:

- профессионально-квалификационное развитие, связанное, как правило, с обучением и самообразованием государственных служащих, приобретением ими новых знаний и профессионального опыта;

- профессионально-должностное развитие, связанное со служебно-должностным продвижением, возможностью использования служащего как в конкретном государственном органе, так и (с учетом служебной ротации) в интересах всей системы государственного управления;

- личностно-профессиональное развитие, понимаемое как динамический интегративный процесс, связанный с изменениями личностных и профессиональных характеристик, обеспечивающих новый уровень потребностей, готовности и возможности саморазвития и самореализации специалиста в процессе служебной деятельности.

Указанные трактовки содержания профессионального развития государственных служащих в общем, конечно, не противоречат друг другу и в совокупности дают представление о профессиональном развитии как об объемном, многоуровневом и многоаспектном процессе.

Каково же место в этом процессе мероприятий, перечисленных в нормативных правовых актах, в том числе иных мероприятий?

Представляется, что все мероприятия по профессиональному развитию выступают средством и формой реализации этого процесса, преследуют как цели развития, так и обучения. В зависимости от конкретных целей, содержания и формы организации для разных мероприятий актуализируются и ставятся в приоритет разные аспекты профессионального развития: получение новых или обновление имеющихся знаний и умений по вопросам, соответствующим области и виду профессиональной служебной деятельности; повышение уровня профессиональных и личностных качеств в области

саморазвития, межличностного общения, самоорганизации, освоения технологий организации рабочего процесса, формирования и управления коллективом и др.

С этой точки зрения иные мероприятия по профессиональному развитию можно рассматривать как в общем направленные на развитие личности, которое неизбежно связано с обучением и осуществляется через него. При этом обучение в меньшей степени реализуется путем прямого усвоения новой информации, а в большей посредством поиска, осмысления собственного и чужого опыта, творческого преобразования и саморазвития.

В литературе управленческого плана сформировалось устойчивое понимание, что система профессионального развития гражданских служащих многокомпонентна и включает в себя: управление карьерой; организацию мероприятий профессионального развития и работу с кадровыми резервами, основанную на периодической комплексной оценке сотрудников.

Авторы единодушны в том, что профессиональное развитие – это процесс двусторонний. Целеполагание осуществляется как со стороны организации, которая ориентирована в своих действиях на повышение эффективности в работе персонала, так и со стороны сотрудников, которые заинтересованы в развитии личностных и профессиональных качеств [22].

По мнению исследователей, профессионализация представляет собой процесс вхождения специалиста в профессиональную деятельность и выстраивания системы управления его профессиональным опытом [23].

Данный процесс тесно связан с ценностными установками и особенностями мотивации человека. Именно осознанные потребности вызывают интерес к определенной деятельности и стремление совершенствоваться в ней [23], [18].

В рамках данного исследования методологическим основанием для рассмотрения вопросов профессионализации гражданской службы и профессионального развития гражданских служащих выступает сочетание компетентностного и личностно-ориентированного подходов.

Анализ личностных особенностей, потребностей и установок гражданского служащего позволяет в перспективе согласовывать интересы государственного органа со стремлениями конкретных гражданских служащих. В этом случае усиливаются возможности организации и человека за счет взаимного усиления ресурсов.

Личностно-ориентированный подход дополняет практику применения компетентностного подхода в государственных органах.

Зарубежная практика демонстрирует широкое применение компетенций в управлении персоналом государственной службы.

Проблема концептуализации профессионального развития госслужащих и поиск системных решений широко обсуждается зарубежными исследователями. Так еще в 2015 году Ву, Рамеш и Хоулетт представили на рассмотрение модель контекстуализации навыков, связанных с политикой и госуправлением. Авторы предлагают рассматривать вопрос на трех уровнях:

1) Индивидуальный уровень: эффективность госоргана зависит, в первую очередь, от того, есть ли в нем люди с навыками, необходимыми для анализа проблем и поиска решений.

2) Организационный уровень: для того, чтобы люди с этими навыками могли выполнять свои задачи, им нужны ресурсы, предоставляемые им организационными системами. Это может включать, например, информационные системы и системы управления данными, а также наличие других ресурсов и информационно-коммуникационных технологий.

3) Межорганизационный уровень (система отношений между различными организациями): для того, чтобы следовать примеру анализа политики, потенциал может зависеть от того, как информация и знания получены, распределены и мобилизуются среди государственных и частных организаций.

При этом авторы акцентируют внимание на том, что успех определяется качеством человеческих ресурсов. Тогда как последствия подбора и развития людских ресурсов, как правило, остаются неясными [24].

Кадровое планирование, основанное на навыках и компетенциях, а не на цифрах и затратах, имеет важное значение для обеспечения того, чтобы соображения, касающиеся как потенциала, так и возможностей, учитывались при принятии решений в области управления персоналом.

Наличие такой системы компетенций закладывают основу для мобильности и управления талантами на госслужбе. Кроме того, единая система требований служит основой для оценки отдельных государственных служащих и способна обеспечить их развитие и карьерный рост. Поэтому в 23 странах-участниках ОЭСР используются общие рамки и единую структуру компетенций, особенно на высших уровнях руководства (рисунок 1).

Рисунок 1 – Общие рамки компетенций в странах ОЭСР (OECD 35, 2016)

В качестве ключевого направления в сфере профразвития госслужащих зарубежных стран выступает установка, что профразвитие должно быть организовано и приведено в соответствии с основными приоритетами гражданской службы, и в рамках компетенции гражданской службы, такими как предвидение, инновации и цифровые навыки.

Большинство стран используют в своем опыте сочетание индивидуальных стимулов к обучению (например, планы профразвития, напрямую связанные с процессами управления эффективностью) и организационными планами.

Профразвитие может быть организовано вокруг потребностей развития отдельных государственных служащих, для устранения пробелов в навыках в конкретных госорганах или на уровне всего правительства. Страны ОЭСР используют данные три подхода в различных сочетаниях. В 25 странах планы организационной подготовки систематически разрабатываются для всех организаций государственной службы; индивидуальные планы обучения для каждого государственного служащего требуются в 16 странах; и в 16 странах существует стратегия обучения или план действий для государственной службы при координации и согласования обучения между организациями. Однако не существует четкой новой модели того, как они работают вместе (рисунок 2).

Рисунок 2 – Планирование обучения и развития на системном, организационном и индивидуальном уровнях (OECD 35, 2016)

Различие между данными тремя уровнями может указывать на различное отношение к обучению и развитию в странах ОЭСР. Например, страны, в которых используются индивидуальные планы обучения, могут делать акцент на развитие при обязанностях сотрудников управлять своей карьерой, в то время как страны, которые делают упор на организационные планы, скорее всего, делегировали учебное обеспечение организациям и рассматривают обучение как условие для обеспечения организационного потенциала. Ряд стран сочетают данные подходы в поисках взаимодействия на основе индивидуальных потребностей, организационных возможностей для удовлетворения таких потребностей и общегосударственных целей [24].

Для изучения практики организации мероприятий профессионального развития федеральных государственных служащих было проведено эмпирическое исследование с целью *анализа содержания государственных закупок* в данной сфере. Государственные закупки являются необходимым условием расходования бюджетных средств согласно ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Государственные органы власти осуществляют государственных заказ на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих в случае, когда планируется использование финансовых ресурсов органа власти для проведения различных образовательных мероприятий с привлечением сторонних организаций.

Описание выборки исследования

Для выполнения исследования была сформирована выборка данных, размещенных в Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru; далее – «Информационная система»), о заказах федеральных органов власти и их территориальных органов на профессиональное развитие федеральных государственных

гражданских служащих. Для включения закупки в выборку были задействованы следующие критерии:

- дата размещения закупки с 01.01.2018 по 20.05.2020 года;
- отбор заказчиков – федеральных органов власти – выполнен по критерию присутствия органа власти в Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы [34]. При этом не все государственные служащие в охваченных выборкой органах власти являются гражданскими служащими. Для целей настоящего исследования при анализе количественных показателей закупок и видового состава размещаемых лотов были использованы обобщенные показатели;
- отбор предметов закупки осуществлялся по ключевым фразам «профессиональное развитие», «дополнительное образование», «дополнительное профессиональное образование», «профессиональная переподготовка», «повышение квалификации» с учетом возможных словоформ;
- выборка была цензурирована по критерию субъектов обучения, которыми признавались только государственные служащие (например, Министерство просвещения размещало заказы на повышение квалификации учителей, которые не являются государственными служащими – такие закупки были исключены из выборки).

Всего было отобрано 565 уникальных закупок, размещенных 32 федеральными органами власти или их территориальными подразделениями.

Анализ количественных данных о выборке

Наибольшее количество заказов на профессиональное развитие государственных гражданских служащих Российской Федерации за рассматриваемый период было размещено органами Федеральной таможенной службы, на долю которой приходится 25,3% (143 закупки) общего количества объявленных закупок, соответствующих описанным выше критериям. На втором месте по количеству размещенных заказов на повышение квалификации и профессиональную переподготовку находится Россельхознадзор (18,4%), разместивший за рассматриваемый период 104 заказа.

С точки зрения динамических характеристик можно отметить, что общее количество размещенных федеральными органами власти заказов по рассматриваемому предмету за 2019 год значительно увеличилось по сравнению с 2018 годом (в 1,7 раза). В 2020 году наблюдаются признаки продолжения восходящего тренда.

По данным завершенных периодов (2018 и 2019 гг.) можно заключить, что лишь половина (16) из охваченных выборкой органов власти увеличила количество закупок рассматриваемого предмета в 2019 году по сравнению с 2018 годом. При этом 10 органов власти в 2019 году сократили количество закупок рассматриваемого предмета.

Количество органов власти, не объявлявших о закупках рассматриваемого предмета в 2018 году или в 2019 году, равно 8 и 9 соответственно.

Анализ видового разнообразия

Несмотря на то, что повышение квалификации является наиболее востребованным, распределение закупок по видам между органами власти нельзя назвать однородным (за исключением тех органов, которые размещали в год не более двух лотов).

Наибольшие относительные количества лотов «повышение квалификации» характерно для ФНС (94,4%), Росстата (90,9%), Роспотребнадзора (83,3%). Наиболее активные в части размещения заказов на профессиональное развитие служащих ФТС и Россельхознадзор имеют долю лотов «повышение квалификации» в размере соответственно 67,8% и 77,9% от общего числа закупок по рассматриваемому предмету.

При этом, например, лишь 10,3% лотов, размещенных Федеральной службой охраны, связаны с повышением квалификации, тогда как на долю заказов на профессиональную переподготовку в данном органе власти приходится 89,7% общего их количества. Также профессиональная переподготовка наиболее востребована Росгвардией (56,7% всех лотов) и ФСБ (48,0%).

На долю трех крупнейших по количеству лотов заказчиков (ФСО, ФТС и Росгвардия) приходится 61,6% всех заказов на профессиональную переподготовку, а 52,8% всех лотов на повышение квалификации обеспечены всего двумя органами (ФТС и Россельхознадзор).

Профессиональное развитие как обособленный лот в исследуемой выборке встречается 6 раз, в том числе в двух заказах ФТС и в 4 заказах Министерства науки и высшего образования РФ.

Анализ содержательного наполнения лотов

Исследование содержания позволило установить, что большинство лотов по рассматриваемому предмету закупки, размещенных федеральными органами власти, ориентировано на развитие или совершенствование специфических профессиональных компетенций и навыков (*hard skills*), тогда как развитию универсальных навыков (*soft skills*) уделяется не столь значительное внимание.

На долю *hard skills* приходится более половины лотов (51,8%), в которых предмет закупки детализирован (в 152 лотах предмет закупки не детализирован в описании). Примеры таких навыков многочисленны, вот некоторые из них:

– Проведение психофизиологического исследования с использованием полиграфа (Алтайская таможня);

– Карантин растений РФ. Карантинные объекты и фитосанитарные требования ЕАЭС (Россельхознадзор);

– Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Росгвардия) и т.д.

Распространенным и востребованным является обучение специалистов по работе с государственной контрактной системой, специалистов по охране труда, технической защите информации и охране персональных данных.

Из общего количества лотов лишь 5,6% имеют целью развитие общепрофессиональных навыков

При этом развитие навыка владения иностранными языками хоть и отнесено к soft skills, фактически востребовано органами, взаимодействующими с иностранным элементом в силу своей профессиональной деятельности, – органами таможни и Россельхознадзора.

Таким образом, направления профессионализации государственной службы связаны с особенностями начального этапа становления государственной службы как профессии. Поэтому вслед за проработкой организационно-правовых механизмов идет процесс разработки и внедрения социально-психологических аспектов профессионализации гражданских служащих на основе сочетания компетентностного, лично-ориентированного и деятельностных подходов.

В организационном плане профессиональное развитие государственных служащих слабо встроено в систему оценки гражданских, управления карьерой. Такие механизмы внедряются в отдельных государственных органах.

Для более детального исследования направлений профессионализации в контексте современных трендов государственного управления в п. 1.2 разработаны предложения по содержанию модели компетенций государственного служащего.

1.2 Модель компетенций государственного гражданского служащего в контексте современных трендов государственного управления: российский и зарубежный опыт

Компетенции государственных служащих в контексте трендов современного публичного управления выделены на основании анализа научной литературы за первые два десятилетия XXI века: с 2000 г. по 2019 г. Всего взяты во внимание 87 источников, из которых большинство – 68 – труды зарубежных авторов. Представленный ниже анализ изложен в следующей логике:

- выявленные тренды современного публичного управления,
- содержание деятельности в рамках указанных преобразований госуправления,

- компетенции, которые необходимы госслужащим для выполнения соответствующей работы,
- направления профессионального развития госслужащих в части формирования новых компетенций,
- роль кадровых служб,
- выводы, выявленные дефициты научной проработки темы, направления дальнейшего исследования.

С конца 1970-х – начала 1980-х годов 20-го века и по настоящее время главным трендом во всех преобразованиях публичного управления (New Public Management) является реализация концепции «сервисного» государства, в рамках которой государство понимается как организация, предоставляющая услуги гражданам: индивидам и обществу в целом. Соответствующее понимание «public services, public service-oriented organizations, customer-oriented (or citizen-oriented) services» широко отражается в научных трудах (Asmu'I; Djellal, Gallouj, Miles; Guardiola, González-Gomez, García-Rubio; Kruks-Wisner; Sobaci, Karkin; Pyon, Lee, Park; и др.).

Объем понятия публичных услуг, предоставляемых государством, определяется по-разному. В самом широком смысле любая деятельность государства является услугой для общества. Такой широкий смысл объясняется следующим образом: условием законности любой власти является соответствие интересам тех, от кого они ожидают юрисдикции. Это и есть «сервисная концепция» [25]. Поскольку публичные услуги финансируются на деньги граждан, от органов власти ожидается социальная ориентация по отношению к обществу [36]. Как отмечают ученые, у современного государства гораздо больше обязанностей перед гражданами, и оно должно справляться с их растущими требованиями [26].

В узком смысле к публичным услугам относят массовые общественно значимые услуги (коммунальные, образовательные, медицинские, социальные и проч.) и индивидуальные, или административные (установление прав и выдача соответствующих документов) [27], [28], [29], [30], [31].

Компетентность, эффективность, устойчивость и легитимность государства рассматриваются как зависимые от его способности обеспечивать публичные услуги [32].

Эта концепция приобрела глобальный характер: реформы, направленные на повышение качества публичных услуг и принятие соответствующих решений совместно с обществом описаны в мировой научной литературе на примере стран всех континентов: Азии [33], Австралии [34] и Океании [35], Америки, Африки [36], [37], [38] и Европы. Глобальному распространению концепции способствовала и позиция ООН. Так, с 2003

года Организация Объединенных Наций ежегодно присуждает премии за вклад в развитие государственной службы. Заметим, что в первые годы конкурсного отбора критерии, связанные с предоставлением услуг, присутствовали, но были не единственными. Однако в 2013 г. речь уже шла исключительно о государственных услугах: их большей эффективности, инновационности и справедливости.

Однако в условиях неопределенности характеристикой современного публичного управления становится не только установление жестких ориентиров, но и экспериментирование, воплощенное в технологиях дизайнерского мышления [39], [40], [41]. При этом «сервисная» ориентация признается неотъемлемой чертой такой технологии. Установка на повышение качества публичного «сервиса» проявляется в постоянном взаимодействии с потребителями с целью лучшего понимания их потребностей и поведения [39], использования их социального и человеческого капитала для инноваций [41]. Решения формируются в условиях непрерывных обсуждений, что получило отражение в появлении понятия «транзактивной рациональности» [42].

Поскольку деятельность государства, как в широком, так и узком смысле рассматривается как услуга для общества, решения принимаются на основе принципа партисипативности – с участием граждан, путем «объединенного управления» [47], «интерактивного управления» [43]. Ученые отмечают, что, хотя правительства продолжают играть важную роль, они уступают свое традиционное центральное положение [44], государство больше не является «одиночным игроком», а граждане становятся партнерами государственных органов. New Public Management трактуется как переход от иерархических, вертикальных отношений правительств с обществом к децентрализованным и горизонтальным. Соответствующие смыслы вкладываются и в термин «good governance».

Партисипативность практикуется не только в развитых, но и развивающихся странах. В научной литературе подчеркивается, что несмотря на большие трудности в реализации со-управления, оно является единственным решением и не предполагает возвращения к командованию [45].

Соответственно основным механизмом со-управления выступают коммуникации (переговоры, диалог, дискурс, соглашения) на основе признания «взаимных интересов» всех сторон. Оргструктуры неизбежно трансформируются в открытые сети [46]. В науке признается тот факт, что в рамках концепции New Public Management взаимодействия между органами публичного управления и обществом становятся более договорными и результативными. В целом, деятельность государственных органов становится открытой и прозрачной, что исследователи признают важным для эффективного управления [47].

Обратимся теперь к вопросу о том, какие компетенции необходимы госслужащим для выполнения соответствующей работы. Прежде всего, подчеркнем, что проектирование модели компетенций госслужащего происходит именно на основе «сервисной» (в широком смысле) концепции государства. Соответственно, отмечается ориентированность этой модели на граждан, а причиной ее разработки – повышение качества государственных услуг [48]. При этом удовлетворенность «клиентов и общества» является главным ориентиром для всего персонала.

Красной нитью в научном дискурсе проходит утверждение о том, что современные госслужащие должны иметь соответствующие личностные качества, определяемые схожим образом: альтруизм, более сильную приверженность общественным интересам, ориентацию на общественное благо, искреннее служение народу, ориентированность на клиента, солидарность с гражданином, готовность защищать ценности общества законными средствами [49], [50], [51]. Приверженность общественным интересам требует от госслужащего честности, этичности [26]. Именно общественная значимость работы является ценностью для госслужащего, а умение делать ее хорошо повышает гордость сотрудника.

Особо подчеркнем, что прослеживается акцент на эмоциональной составляющей ориентации на потребности общества: госслужащие должны быть «с открытой душой», «сопереживающими слушателями», обладающими эмоциональными навыками [52].

Помимо навыков непосредственного оказания услуг, служащие должны иметь навыки консультирования граждан в выборе поставщика услуг (среди организаций, работающих на аутсорсинге).

Ученые подчеркивают, что предоставление услуг требует знаний и навыков в области социальных способностей, которые не может заменить компьютер. Сюда же относят управление личными эмоциями, самомотивацию, самоконтроль [52]. С повышением качества публичных услуг в научной литературе связывается и стратегическое мышление госслужащих [50].

В контексте партисипативности отметим способность развить идеи других, социальные навыки, прямо упомянутые как важные составляющие профессионального развития. Кроме того, сюда мы бы отнесли также отмечаемую в научной литературе способность предотвращать конфликты, доступность, открытость доброжелательность [49].

Именно задача развития партисипативности публичного управления обуславливает необходимость цифровых навыков госслужащего в области анализа и использования социальных сетей для определения заинтересованных сторон, понимания сложностей

взаимодействия, выявления возможностей для привлечения идей граждан, организации краудсорсинга и дискуссий.

Активизация общества, побуждение к сотрудничеству, определенным действиям требует компетенций в области разработки и внедрения наиболее эффективных инструментов такого влияния на общество, например, за счет социальной рекламы и информационных кампаний [53]. Кроме того, актуализируется важность способности управлять эмоциями других людей [52].

Хотя отмеченные в научной и специальной литературе компетенции госслужащих логично вытекают из смысла концепции «сервисного» государства, целесообразно, на наш взгляд, рассмотреть мнение самого общества о том, каким граждане хотели бы видеть госслужащего. В рамках темы НИР обратим внимание на данные российских социологических исследований (немногочисленных). Приведем несколько показательных примеров. Так, по результатам исследования мнения граждан Ульяновска (2014 г.), среди качеств, которыми должен обладать госслужащий, большинство выделили «образованность и грамотность», «следование интересам граждан», «стратегическое мышление», «владение политической ситуацией», «предприимчивость», а работу чиновников подавляющее большинство опрошенных посчитали необходимым сделать прозрачной для населения. Самая активная часть общества – работающие граждане – категорически не согласились с тем, что госслужащие работают на благо общества. На вопрос «Кто такие чиновники?» среди ответов прозвучали, в частности, такие: чиновник – человек, который удачно устроился и хорошо зарабатывает.

Результаты общероссийских опросов подтверждают несоответствие ожиданий общества, связанных с качествами госслужащих, реальному положению дел. Согласно исследованию ВЦИОМ (2013 г.), россияне считают представителей власти взяточниками, казнокрадами и мошенниками, полагают, что в большинстве своем чиновники бездельничают и преследуют свои интересы (Инфографика ВЦИОМ).

Таким образом, задача развития «сервисных» в широком смысле компетенций представителей органов власти является чрезвычайно актуальной для нашей страны.

Направления профессионального развития госслужащих определяются исходя из задачи формировать и развивать компетенции, необходимые для работы в рамках «сервисной» модели государства. В отношении, например, способностей разрабатывать и внедрять социальные технологии влияния на общество скорее приходится говорить о формировании компетенций: результаты исследований показали, что владение такими технологиями обнаруживают только 4% госслужащих, между тем как 45% вообще их не

используют [96]. В отношении главной компетенции – ориентации на потребителя – речь идет о развитии.

«Сервисность» и партисипативность публичного управления актуализируют задачу получения госслужащими образования и опыта в области общественных отношений, коммуникаций, маркетинга, разрешения конфликтов, развития сообществ и т.п.

Компетенции, необходимые для развития менеджизма, подразумевают получение госслужащими знаний коммерческого права и экономики, финансов и инвестиций, аудита, управления проектами и рисками, а также приобретение опыта в области разработки и управления контрактами и закупками, бизнесом и т. п. (Skills for a High Performing Civil Service).

Важной является идея о том, что обучение – это не просто освоение образовательных программ, а элемент культуры и ценность организации. Соответственно планы обучения увязываются с организационными планами (Skills for a High Performing Civil Service).

Рассматривая методы и формы развития компетенций, исследователи подчеркивают, что, в основном, развитие происходит путем внутреннего обучения [48]. Как отмечают авторы, новая модель компетенций предполагает смещение акцента с формального обучения (курсы, семинары) на неформальное (обучение на рабочем месте – «учимся друг у друга»). У госслужащих появляется вследствие этого еще одна возможность для карьеры – учить других [48].

В числе формальных методов как актуальные упоминаются тренинги. Например, для реализации партисипативного взаимодействия с гражданами сотрудники администраций должны проходить тренинги по организации приглашений на собрания, подготовке протоколов, управлению открытым голосованием.

Обратим внимание еще на один аспект профессионального развития. Как было отмечено выше, лидирующие компетенции в рамках нового публичного управления: ориентация на потребности общества, эмпатия, этичность, – имеют личностный характер, связаны с установками человека, его ценностями. Соответственно сформировать такие компетенции сложно. В этой связи заслуживает внимания подход к развитию «этических» навыков служащих органов управления через освоение различных техник и алгоритмов, что позволяет перевести личностные компетенции в деятельностные и соответственно сгладить дефицит личностных качеств [54]. Как примеры методов «обучения действием» упоминаются вовлечение в социальные проекты (помощи детским домам, пожилым людям), привлечение в качестве интервьюеров при проведении социологических опросов и подоб.

Коснемся роли кадровых служб в формировании новых компетенций сотрудников госорганов. В мировой научной литературе описаны реформы кадровой политики, проведенные в целях изменения мировоззрения и поведения государственных служащих на основе ценностей предоставления качественных услуг обществу (Австралия, 1990-е годы (Mutiarin, Moner, Nurmandi, p. 357)); Литва, 2000-е годы, для преодоления бюрократической модели (Франция), создания гибкой, адаптивной и высокопрофессиональной госслужбы (Нидерланды).

Задача развития соответствующих компетенций в Австралии была сопряжена и с изменением принципов работы самого кадрового подразделения, созвучных новым требованиям к госслужащим. Так, кадровые решения должны быть этичными и прозрачными, обеспечивающими равные возможности трудоустройства, основанными на производительности сотрудника. О прозрачности в подборе персонала говорят и другие авторы, подчеркивая, кроме того, что это мало изученная в науке область.

Мотивационные стимулы в отношении госслужащих также должны соответствовать развиваемым компетенциям. Такими мотиваторами называют предоставление большей самостоятельности, возможности решения более сложных задач, ответственности, возможности проявить инициативу и творческий подход, включенность в процесс принятия решений [50].

Коснемся еще одного аспекта, мало представленного в научной литературе и практике – участие общества в формировании модели компетенций представителя власти. На начальном этапе проектирования модели компетенций для выявления общественных ожиданий проводятся консультации с гражданами, социологические опросы, анализ обращений [55]. Например, в результате количественных социологических опросов в муниципальных образованиях РФ (2009-2012 гг.) выявлено, что наиболее значимыми для граждан выступили такие характеристики представителей органов власти, как:

- ориентация на потребности общества;
- ориентация на достижение результата;
- эмпатия, отзывчивость;
- компетентность и ответственность [56].

Несмотря на то, что эти компетенции логично вытекают из смысла «сервисной» концепции публичного управления, подчеркнем важность определения не только наименований компетенций, но их дефиниций. В этой связи роль социологических исследований видится еще и в том, что при составлении словаря компетенций социологические данные позволяют отразить в дефинициях смысл, максимально адекватный общественным ожиданиям.

С целью разработки «сервисной» модели компетенций госслужащего в рамках НИР проведено качественное социологическое исследование посредством глубинного интервью.

Согласно определенному выше направлению дальнейшей разработки темы НИР социологическое исследование направлено на выявление качеств государственного служащего, которые приоритетны для граждан, для формирования «сервисной» модели компетенций.

Задачи исследования:

- Выявить характеристики современного российского госслужащего с точки зрения граждан и основания для формирования таких представлений.
- Определить ожидания, связанные с качествами госслужащего.
- Выявить приоритетность качеств госслужащего, сформулированных в результате предшествующего теоретического анализа.
- Определить представления о содержательном наполнении перечисленных качеств и выявить функциональные для выполнения обязанностей госслужащего ситуации, в которых эти качества необходимы.
- Выяснить оценки граждан в отношении модели компетенций госслужащего, рекомендованной Минтруда России.

Методы исследования: глубинное интервью, обсуждение, ранжирование.

Выбор метода мотивирован следующими соображениями: 1) глубинное интервью дает возможность обстоятельно изучить мнение информантов и, что особенно важно для определения дефиниций компетенций, избежать номинализаций, сформулировать конкретное содержание того или иного качества, 2) в ходе глубинного интервью возможно обсуждение стимульных материалов, к которым мы относим перечень компетенций, сформированный на основании выше представленного теоретического анализа, а также модель компетенций, рекомендованную Министерством труда и социальной защиты России.

Мы выявили в научном дискурсе 13 компетенций, которые были представлены информантам: ориентация на интересы общества; честность; внимание, сопереживание, доброжелательность; профессионализм; ответственность; умение самостоятельно принимать решения; гибкость, способность учитывать индивидуальную жизненную ситуацию человека; стремление уменьшить бюрократизм; оперативность решения вопросов; способность выстраивать стратегию, дающую позитивный результат; способность анализировать ситуацию, учитывать разные точки зрения; способность выстраивать взаимодействие с гражданами; доступность, открытость.

Исследование осуществлено с 27 мая по 17 сентября 2020 года. Всего проведено 14 интервью: 6 – с мужчинами, 8 – с женщинами. Выбор информантов обусловлен принципом максимального разнообразия параметров, а именно: пол, возраст, место проживания, сфера занятости. Таким образом, информантами стали граждане как мужского, так и женского пола, разных возрастных групп (молодые – до 30 лет, старшего возраста – от 60 лет, среднего), проживающие в населенных пунктах разного типа (город – село) в 6 из 8 федеральных округов РФ: Центральном (Москва), Приволжском (Нижний Новгород, Самара, Казань), Южном (Майкоп, Севастополь), Северо-Западном (Санкт-Петербург, Калининград, Череповец), Сибирском (Томск, Томская область, Красноярск, Кемерово), Дальневосточном (Хабаровск). Сфера деятельности информантов тоже различна: работа в бизнесе, некоммерческих организациях, в государственных и муниципальных учреждениях. Подчеркнем, что информанты представляют и население городов, максимально отличное по своим общественно-политическим настроениям (Севастополь – Хабаровск). Таким образом, выборка приближена к характеристикам генеральной совокупности «население в целом».

Результаты исследования

Таблица 1 – Распределение ответов информантов о приоритетности качеств госслужащего (число опрошенных)

Качества	Очень важно	Важно	Не важно
Ориентация на интересы общества	12	2	
Честность	11	3	
Внимание, сопереживание, доброжелательность	6	7	1
Профессионализм	9	5	
Ответственность	10	4	
Умение самостоятельно принимать решения	6	8	
Гибкость, способность учитывать индивидуальную жизненную ситуацию человека	4	9	1
Стремление уменьшить бюрократизм	4	8	2
Оперативность решения вопросов	10	4	
Способность выстраивать стратегию, принимать решения, которые в перспективе приносят позитивный результат	11	3	
Способность анализировать ситуацию, учитывать разные точки зрения	8	6	
Способность выстраивать взаимодействие с гражданами, привлекать их к принятию решений и учитывать их мнение	6	7	1
Доступность, открытость	8	5	1

Выводы

В соответствии с целью исследования на основе анализа данных опроса можно выстроить модель компетенций госслужащего с точки зрения граждан России. Оценки, данные информантами, позволяют также ранжировать качества госслужащего по степени важности для общества:

Очень важные

- 1) Ориентация на интересы общества.
- 2-3) Честность. Способность выстраивать позитивную стратегию.
- 4-6) Ответственность. Оперативность решения вопросов. Доступность, открытость.

Важные

- 7) Профессионализм.
- 8) Способность анализировать ситуацию, учитывать разные точки зрения.
- 9) Умение самостоятельно принимать решения.
- 10-11) Внимание, сопереживание, доброжелательность. Способность выстраивать взаимодействие с гражданами.
- 12-13) Гибкость, способность учитывать индивидуальную жизненную ситуацию человека. Стремление уменьшить бюрократизм.

При этом прослеживается несомненное лидерство компетенции «ориентация на интересы общества». Так, современного российского госслужащего критикуют за то, что работает не в интересах граждан; ожидаемыми качествами называют социальную ориентированность, готовность решать вопросы населения; расхождения между ожидаемым и реальным образом госслужащего видят в безразличии к проблемам людей.

Основные критические замечания в адрес действующих госслужащих связаны, кроме того, с отсутствием инициативы, современных подходов и оперативности в работе, преобладанием лишь аппаратных («номенклатура») и исполнительских функций; ощущением своего превосходства над гражданами, недоброжелательностью, закрытостью. Особо подчеркивается наличие таких отрицательных качеств у руководителей.

Сравнение модели компетенций, сформированной по результатам опроса, с набором компетенций современного госслужащего, выявленным при анализе мировой научной и специальной литературы, позволяет сделать вывод о том, что мнение российских граждан вполне согласуется с передовыми положениями.

Модель компетенций, рекомендованная Министерством труда и социальной защиты России, критикуется как не содержащая качеств госслужащего, которые отражали бы ориентацию на интересы общества. Эта модель охарактеризована как «аппаратная». Кроме того, предложенные в модели качества не отражают специфики именно

государственной службы и могут в равной степени фигурировать в организациях любого профиля.

В дефинициях самых разных компетенций также красной нитью проходит ориентация на потребности граждан: «не отмахиваться, помогать гражданам» (честность), «решать вопросы гражданина» (внимание, сопереживание; профессионализм; умение принимать решения; способность учитывать индивидуальную ситуацию человека); «двигаться к человеку» (стремление уменьшить бюрократизм), «удовлетворенность населения» (способность выстраивать позитивную стратегию) и др. Следует отметить, что эти характеристики вполне согласуются с дефинициями, представленными в мировой литературе в отношении отдельных качеств. Например, новое понимание профессионализма в научной литературе – способность реагировать на ожидания граждан, понимание профессионализма госслужащего российскими гражданами – способность решать проблемы.

Однако при определении компетенций для использования модели целесообразно выделить отличительные признаки тех или иных компетенций, оставив, по возможности, вышеуказанные смыслы в дефиниции главенствующего качества «ориентация на интересы общества».

Таким образом, основными характеризующими признаками компетенций кратко можно назвать следующие:

- *ориентация на интересы общества* – установление и нормативно-правовое закрепление приоритетом в работе госслужащего решение проблем населения и удовлетворенности граждан и реализация этих норм в регулярных контактах с гражданами;
- *честность* – выполнение обещаний и служебных обязанностей, предоставление достоверной информации, отсутствие воровства и привилегий;
- *внимание, сопереживание, доброжелательность* – стремление выслушать и помочь;
- *профессионализм* – наличие знаний, умений и психологических качеств для выполнения должностных обязанностей и работы с людьми, способность решать проблемы, в т.ч. нестандартными способами;
- *ответственность* – выполнение поставленных задач;
- *умение принимать решения* – способность выбрать вариант, который принесет позитивный результат и будет реализован самостоятельно;
- *гибкость, способность учитывать индивидуальную жизненную ситуацию человека* – умение найти подход, оценить потребность гражданина и найти решение;

- *стремление уменьшить бюрократизм* – способность упростить процедуры при одновременном повышении результативности деятельности и оперативности получения результата, в т.ч. благодаря использованию современных технологий;
- *оперативность решения вопросов* – способность быстро найти правильный вариант и его реализовать;
- *способность выстраивать позитивную стратегию* – умение оценить ситуацию, спрогнозировать отдаленный эффект, спланировать действия;
- *способность анализировать ситуацию, учитывать разные точки зрения* – готовность объективно рассмотреть ситуацию с позиций разных сторон и на основе разнообразных источников информации, умение глубоко понять ее;
- *способность выстраивать взаимодействие с гражданами, привлекать их к принятию решений и учитывать их мнение* – умение устанавливать непосредственные контакты, использовать инструменты изучения общественного мнения и адекватно его отражать, быть инициативным в стремлении к такому взаимодействию;
- *доступность, открытость* – готовность контактировать с гражданами в любом месте, в любое время, любым способом.

Определение дополнительных компетенций, названных самими информантами и отличных от описанных выше, представляется таким образом. В отношении компетенции «ориентация на перемены», с одной стороны, можно сказать, что часть ее содержания отражается в смыслах «решать нестандартными способами» (профессионализм); «использовать современные технологии» (стремление уменьшить бюрократизм). С другой стороны, информанты рассматривают данное качество в психологическом и организационном аспекте – как готовность к изменениям и способность их достичь, добиться от своих подчиненных. Поэтому включение в модель «способности к инновациям» как самостоятельной компетенции не лишено оснований. Схожим образом обстоит дело с компетенцией «авторитет в обществе»: отсутствие противоправных действий заложено в определении качества «честность», но вряд ли исчерпывается этим смыслом.

1.3 Иные мероприятия в системе профессионального развития государственных гражданских служащих

С февраля 2019 года деятельность кадровых служб государственных органов, связанная с организацией профессионального развития гражданских служащих, осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации». Согласно Положению о порядке осуществления

профессионального развития государственных гражданских служащих Российской Федерации (далее – Положение) профессиональное развитие гражданских служащих может осуществляться посредством:

- дополнительного профессионального образования;
- семинаров, тренингов, мастер-классов, иных мероприятий, направленных преимущественно на ускоренное приобретение гражданскими служащими новых знаний и умений;
- конференций, круглых столов, служебных стажировок, иных мероприятий, направленных на изучение передового опыта, технологий государственного управления, обмен опытом;
- самостоятельного изучения гражданскими служащими образовательных материалов, которые размещены на едином специализированном информационном ресурсе, созданном на базе федеральной государственной информационной системы в области государственной службы (далее – единый специализированный информационный ресурс), а также в иных информационных системах;
- образовательных курсов, доступ к которым предоставляется гражданским служащим в дистанционной форме, в том числе с использованием единого специализированного информационного ресурса и иных информационных систем [19].

В рамках данной работы основное внимание уделено вопросам организации иных мероприятий профессионального развития, к которым отнесены все вышеперечисленные позиции, кроме дополнительных профессиональных программ.

Следует подчеркнуть, что в документе в качестве целей иных мероприятий профессионального развития обозначены: «ускоренное приобретение гражданскими служащими новых знаний и умений» и «изучение передового опыта, технологий государственного управления, обмен опытом».

Изменение подходов к организации профессионального развития гражданских служащих связаны с необходимостью обеспечить условия для гибкого и оперативного реагирования гражданских служащих на новые профессиональные задачи.

На сегодняшний день существует широкий спектр форматов образовательных мероприятий: от семинара/вебинара и тренинга до стратегической сессии и коучинга. Данные форматы выступают как самостоятельные образовательные предложения и продукты, так и используются как составляющие комплексных решений в сфере профессионального развития персонала.

Все упомянутые выше мероприятия являются краткосрочными. Они могут включаться в качестве частей в дополнительные профессиональные программы

(повышения квалификации и переподготовки), объем которых составляет от 16 академических часов и результатом которых становится выдача документов установленного образца – документов о повышении квалификации или переподготовки образовательными организациями. Тем самым, когда мы рассматриваем семинары, круглые столы, тренинги и т.д. как самостоятельные форматы профессионального развития, мы исходим из того, что их объем составляет менее 16 часов. Либо формальным итогом данных мероприятий не становится оформление слушателей на образовательную программу со всеми требованиями к организации таких мероприятий. Не предусмотрены формальные формы аттестации индивидуальных результатов участия в таких мероприятиях.

Такая логика прослеживается в рамках тех правовых норм, которые регламентируют сферу профессионального развития гражданских служащих на сегодняшний день, так как отдельно выделены программы ДПО и отдельно говорится об иных мероприятиях [19].

При такой постановке вопроса иные мероприятия профессионального развития являются неформализованными мероприятиями, направленными на ускоренное приобретение знаний и умений, обмен опытом. Законодателем не описаны процедуры планирования и учета иных мероприятий, включая оценку качества их проведения.

В рамках данной работы исследуется специфика организации иных мероприятий профессионального развития, без учета служебных стажировок в виду значительного видового отличия. Служебные стажировки и программы наставничества могут стать предметом других исследований в области профессионального развития гражданских служащих.

Представляет интерес зарубежный опыт в сфере организации краткосрочных мероприятий профессионального развития гражданских служащих. Ежегодно Наблюдательный совет ОЭСР по инновациям в государственном секторе проводит исследования и публикует аналитические доклады по проблемам государственного управления и государственной службы. Такие отчеты были опубликованы в 2015, 2017, 2018 годах.

Основным трендом, который сегодня обозначен в сфере профессионализации государственной службы, является формирование культуры обучения.

Данный процесс требует гораздо большего, чем доступ к формальному обучению. Сегодня большинство стран ОЭСР в качестве приоритета в области подготовки и развития государственной службы определяют программы обучения и подготовки на уровне исполнительной власти, а также разработке онлайн-курсов для самостоятельного изучения

[24].

Так, например, в Бельгии обучение проходит преимущественно в онлайн, на рабочем месте, вместе с коллегами в качестве экспертов и в сетях, где обмениваются хорошими и плохими практиками. Используются три вида обучения: самообучение, совместная лаборатория и Академия.

Самообучение – это открытая веб-страница на платформе электронного обучения www.ecampus.foif.be. Каждый человек, желающий узнать, как определенная методика управления (вероятно, будет) использоваться в федеральной администрации, может в любое время получить доступ к справочным материалам, имеющим отношение к данной методике управления. Все статьи, контрольные списки, видео, полезные ссылки, упражнения и кейсы тщательно отбираются тренерами, которые являются федеральными экспертами и имеют отношение к общественному контексту.

Co-Labs – это интерактивные тренинги продолжительностью в один или два дня для федеральных государственных служащих, которые уже знают основы методологии управления. К ним относятся менеджеры, сотрудники групп поддержки управления и руководители проектов (или предназначенные для этого), связанные с методами управления. Основная цель – учиться друг у друга с помощью кейсов, упражнений, обратной связи и практических советов. Тренер, который является федеральным государственным служащим и экспертом, тренирует и объясняет основы. Для участия в совместном Co-Labs тренинге требуется вступительный тест, чтобы доказать способность государственного служащего управлять материалами самообслуживания.

Академия предлагает экспертную поддержку по конкретному проекту. Проектные команды могут представить свой проект, связанный с определенной техникой управления. После выбора предоставляется полный год обучения и интенсивная поддержка. Результатом является реализованный проект по методам управления для каждой организации [24].

Опыт стран – участников ОЭСР демонстрирует направленность на более широкое использование наставничества, коучинга, создание сетей. Обмен опытом и мобильность заданий, которые интегрированы в работу государственных служащих, рассматривается как один из инструментов формирования культуры обучения.

Тем самым практика ряда стран ориентирована на использование преимущественно коротких форматов, использование онлайн режимов и совместной деятельности в рамках решения конкретных задач, которые стоят перед гражданскими служащими. Обучение является неотъемлемой частью рабочего процесса и встроено в HR-цикл государственных органов.

Одним из ключевых направлений данной исследовательской работы является определение таких форм профессионального развития, которые будут способствовать развитию значимых для общества компетенций. В рамках предыдущего этапа работы были определены дефициты в модели компетенций гражданских служащих. Эти дефициты связаны с более широким представлением в системе требований позиций взаимодействия с гражданами, ориентации на потребности общества и др.

Для анализа опыта государственных органов в данной сфере в рамках работы изучены документы (графики, планы мероприятий и т.п.) государственных органов, содержащие информацию о направлениях, форматах и объемах планируемых иных мероприятий профессионального развития.

Так, например, распоряжением Губернатора Ярославской области от 20.01.2020 № 2-р утверждены приоритетные направления профессионального развития на 2020 год запланировано порядка 40 мероприятий, в которых должны принять участие 1180 гражданских служащих (ДПП – 290 человек).

Иные мероприятия профессионального развития планируются в рамках государственного задания Корпоративному университету Правительства Ярославской области.

Самым распространенным форматом иных мероприятий выступают семинары с их видовым разнообразием: практический, информационно-методический, семинар-практикум, семинар-тренинг. В двух случаях упомянут тренинг, запланировано три электронных курса.

Таким образом, опыт Ярославской области демонстрирует организационную модель – организация и проведение иных мероприятий возложено на подведомственное учреждение «Корпоративный университет». Наибольшее распространение получил формат семинаров. Тематики мероприятий связаны с функциональной спецификой. В меньшей степени мероприятия направлены на формирование умений и навыков в рамках компетентностной модели. Лишь один раздел посвящен вопросам оказания услуг. Отсутствуют тематики, направленные на развития коммуникативных компетенций при взаимодействии с гражданами и т.п.

Опыт Хабаровского края изучен на основе «Плана-графика участия сотрудников органов исполнительной власти края, структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края в мероприятиях по профессиональному развитию в 2020 году» [57].

Так на 2020 год было запланировано 17 иных мероприятий (от одного до трех мероприятий в месяц). В данном случае не обнаруживается видовое разнообразие. Единственный упомянутый формат мероприятий – семинар (в объеме часов 2-3 часа) с

выдачей сертификатов участника по их окончанию.

Одна из предложенных тем заслуживает внимания с точки зрения общественно-значимых компетенций – «Психологические аспекты работы с обращениями граждан». Большая часть тематик имеет универсальную направленность и связана с проектным управлением, государственными закупками, противодействием коррупции, организация работы с документами и др. Запланирован семинар «Актуальные вопросы совершенствования системы стратегического планирования в крае». Данную тему нельзя отнести к типовым.

В качестве организаторов иных мероприятий выступают министерства. Управления и комитеты Правительства края. Таким образом, иные мероприятия являются частью внутреннего обучения гражданских служащих. Не обнаружено упоминания о структуре, которая бы координировала данное направление работы.

Согласно Порядку реализации и финансового обеспечения мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Омской области реализация иных мероприятий по профессиональному развитию осуществляется:

- органом исполнительной власти Омской области, иным государственным органом Омской области, который организует за счет своих средств или на безвозмездной основе указанные мероприятия;
- посредством самостоятельного изучения гражданским служащим образовательных материалов.

Характерно, что в шаблоне предложений по мероприятиям профессионального развития иные мероприятия обозначены как «обучающие мероприятия».

Таким образом, данный регион планирует осуществлять иные мероприятия без размещения государственного заказа и государственного задания. Наименование формата мероприятия может свидетельствовать о традиционном подходе к их организации.

В рамках эмпирического исследования, описанного в разделе 1.1, обнаружено, что на федеральном уровне государственный заказ размещается преимущественно на дополнительные профессиональные программы. Профессиональное развитие как обособленный лот в исследуемой выборке встречается 6 раз, в том числе в двух заказах ФТС и в 4 заказах Министерства науки и высшего образования РФ. Закупки Минобрнауки России связаны с проведением мероприятий, направленных на ускоренное приобретение знаний и умений в сфере стратегического планирования, управления изменений, личностной эффективности, современных технологий в государственном управлении. Среди заявленных в технических заданиях форм иных мероприятий названы: тренинги, стратегические сессии, проблемно-аналитические сессии, деловые игры, онлайн

взаимодействие в крауд-классе.

Заказчик также обозначает намерения в проведении комплексной оценки участников мероприятий для дальнейшего планирования их профессионального развития.

В рамках задач исследования, связанных с анализом опыта организации мероприятий профессионального развития, а также в целях изучения особенностей перестройки государственных органов и образовательных организаций в условиях пандемии, был проведен экспресс опрос.

В опросе приняли участие 35 сотрудников кадровых служб, курирующих вопросы профессионального развития и 18 представителей образовательных организаций, которые проводят образовательные мероприятия для государственных служащих.

В условиях удаленной работы и самоизоляции наибольший интерес для профессионального развития государственных служащих представляют следующие форматы: электронные курсы, смешанное обучение, вебинары и профессиональные чаты.

Результаты опроса представителей образовательных организаций продемонстрировали тенденцию по применению для профессионального развития в условиях пандемии электронных курсов, смешанного обучения, вебинаров. Повышенный интерес представителей государственных органов к электронным курсам, вероятно, связан с потребностью обеспечить занятость сотрудников в условиях самоизоляции. Так как перевод на удаленный режим работы в некоторых государственных органах составил около 50%.

Для уточнения результатов экспресс опроса также было проведено социологическое исследование методом анкетирования. В данном исследовании приняли участие 93 человека. Цель опроса заключалась в определении условий, ограничений и предпочтений государственных служащих по организации мероприятий профессионального развития в условиях удаленной работы. В качестве респондентов выступали сотрудники кадровых служб федеральных государственных органов в чью компетенцию входят данные вопросы.

Результаты экспресс-опроса подтвердились в отношении предпочтительных форматов мероприятий профессионального развития – электронные курсы (без выдачи документов о повышении квалификации) и вебинары.

Ситуация, складывающаяся в практике вовлечения сотрудников в мероприятия профессионального развития в период дистанционной работы, демонстрирует нам относительно слабую вовлеченность сотрудников.

В качестве факторов, которые могли оказать влияние на такую ситуацию можно назвать: недостаточно эффективную практику стимулирования госслужащих к обучению, сложности в организации удаленной работы и обучения.

Результаты опросов представителей кадровых служб, которые находятся, как правило, в тесной взаимосвязи с сотрудниками, показали следующее:

- Большинство государственных органов стали активно предлагать своим сотрудникам заняться профессиональным развитием в условиях самоизоляции

- Выбор вебинаров и электронных курсов как наиболее предпочтительных методов профразвития косвенно может свидетельствовать о том, что предложения формировались по принципу «что наиболее доступно», в том и числе не требует дополнительных материальных затрат на обучение. В период пандемии образовательные организации, консалтинговые компании и другие структуры активно предлагали бесплатный контент.

- Эффективность данного этапа участия в мероприятиях профразвития оказалась незначительной. Тому много причин: недостаточно продуманная политика организации и стимулирования сотрудников к обучению; технические сложности дистанционной работы/обучения.

- Период дистанционной работы проявил ряд задач, которые сегодня стоят перед кадровыми подразделениями в сфере организации мероприятий профразвития.

В качестве подтверждения результатов опросов был изучен опыт проведения мероприятий профессионального развития гражданских служащих методом контент-анализа сайтов.

Так, изучены предложения для гражданских служащих, которые помещены на сайте Корпоративного университета Правительства Ульяновской области [58].

В условиях распространения Covid-19 в период с апреля по май размещено 17 предложений о возможности участия в онлайн мероприятиях. Среди опубликованных приглашений выделяются мероприятия двух видов: онлайн – семинары от преподавателей корпоративного университета и вебинары партнеров АНО ОДПО «Корпоративный университет Ульяновской области». Тематика онлайн – семинаров связана с развитием мягких навыков (например, «Time-менеджмент», «Искусство делового общения на государственной гражданской и муниципальной службе», «Практическая конфликтология: инструкция по технике безопасности в сложной жизненной ситуации»).

Многочисленные партнеры в лице АНО «Россия-страна возможностей», бизнес-школа Словении IEDC-Bled, Кельнская школа бизнеса, Московская школа управления «Сколково» предлагали бесплатные вебинары и онлайн мастер класс на актуальные в

условиях карантина темы: «Приоритеты лидерства во времена кризиса», «COVID19-Драйвер для устойчивого управления?!», «Ваша партнерская сеть-ваша собственная ценность», «Лидер во времена неопределённости: COVID-19 и его влияние на лидерство», «Стресс-менеджмент: как повысить продуктивность сотрудника в условиях турбулентности» и др. Тем самым, Корпоративный университет Ульяновской области обеспечил онлайн замену мероприятиям профразвития с учетом актуальности повестки дня.

Изменение форматов работы в период введения ограничительных мер продемонстрировали учебные центры ФНС России (Приволжский и Северо-западный институты повышения квалификации).

Одним из мероприятий в новом формате стала интернет-конференция «Контрольно-надзорная деятельность налоговых органов в условиях развития цифровой экономики», в которой приняли участие руководители и ведущие специалисты налоговых и финансовых органов, профессорско-преподавательский состав образовательных организаций высшего образования и системы дополнительного профессионального образования. По итогам работы конференции планируется подготовка сборника материалов.

Также сотрудникам предложены различные электронные курсы.

Обучение проводится на платформе ФНС России TAXPORTAL (вход с официального сайта www.nalogprof.ru, вкладка «Обучение сотрудников ФНС России»).

Сотрудникам также предлагается изучение электронных курсов, которое предполагает самостоятельную запись на выбранный курс в категории «Инициативное самообучение сотрудников ФНС России» на сайте СДО Института [59].

На базе вебинарной площадки Mirapolis проведен дистанционный курс «Переход на работу в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации (ЕИСУКС)».

Данный опыт подтверждает факт, что наличие собственного Корпоративного университета (учебного центра) способствует более качественной организации профессионального развития гражданских служащих.

Таким образом, в период введения ограничительных мер, государственные органы продолжили проведение иных мероприятия профразвития в онлайн режиме. Спектр мероприятий, их тематика, технологические решения, интенсивность отличается в опыте различных государственных органов, как на региональном, так и на федеральном уровне.

Государственные органы оказались в аналогичной с другими организациями ситуации. Речь идет о развитии онлайн-обучения.

Известны общие мировые тренды в этой области: интегрированные обучающие решения, микроформаты обучения, геймификация, персонализация обучения, социальное обучение, мобильное обучение (смартфоны). И российский рынок готов предложить продукты, соответствующие современным трендам. Но проблема заключается в подходах к организации системы профессионального развития.

Тем самым, в условиях пандемии, короткие форматы образовательных мероприятий оказались востребованными для обсуждения, обмена опытом, поиска решений по наиболее актуальным вопросам. Встречается практика, когда организация таких форматов (вебинары, электронные курсы), воспринимается как способ обеспечения занятости сотрудников. А в связи с этим осуществляется стихийно. Государственные органы накапливают опыт в использовании онлайн форматов. Период пандемии стал временем интенсивной апробации многих форматов профессионального развития и технологических решений.

В целом, обозначая роль иных мероприятий профессионального развития в профессионализации гражданской службы в условиях новой реальности, следует выделить следующие позиции:

- Семинары/вебинары, тренинги, круглые столы, конференции и другие события образовательного характера, которые в нормативных документах именуется как «иные мероприятия профессионального развития», являются краткосрочными по продолжительности и нацелены на ускоренное обновление знаний, обмен информацией и опытом.

- Данные мероприятия имеют неформализованный характер, а значит, не требуют значительных организационных затрат. Вместе с тем именно они способствуют формированию актуальной повестки специалиста.

- Участие в подобных мероприятиях для гражданского служащего может и должно стать частью его профессиональной культуры и профессиональной (организационной) культуры государственного органа, который ориентирован на результативность и готовность к изменениям. Поэтому ориентация на постоянное профессиональное развитие гражданских служащих во многом связана с тем, насколько этот кадровый процесс взаимоувязан с системой оценки и стимулирования персонала. А в свою очередь, персональная активность гражданского служащего может рассматриваться как проявление ориентации на развитие.

- На сегодняшний день существует широкий спектр возможностей для участия гражданских служащих в мероприятиях, которые непосредственно связаны как с профессиональной деятельностью, так и в событиях, позволяющих развивать мягкие

навыки, совершенствоваться в личностном плане с учетом собственных интересов. Поэтому именно формат «иных мероприятий» в силу вышеперечисленных характеристик имеет потенциал для удовлетворения индивидуальных образовательных / профессиональных запросов гражданских служащих.

– В период коронакризиса и удаленной работы именно формат иных вебинаров, онлайн-встреч и форумов, самостоятельного изучения электронных курсов и др. стал наиболее востребованным.

2 Анализ механизмов планирования, организации и учета иных мероприятий профессионального развития государственных гражданских служащих

2.1 Оценка профессионального уровня государственных гражданских служащих как основание планирования мероприятий профессионального развития

Ранее отмечалось, что эффективность в организации профессионального развития гражданских служащих во многом определяется взаимоувязанностью данного кадрового процесса с кадровым планированием, отбором, системой оценки и стимулирования персонала. Особенно тесной предполагается взаимосвязь с результатами оценки профессионального уровня и личностно-профессиональных качеств. Такая оценка осуществляется как в рамках оценочных процедур при проведении конкурсного отбора на вакантную должность/кадровый резерв, так и в рамках периодической комплексной оценки гражданских служащих.

Одной из задач данного исследования является изучение лучших практик государственных органов в сфере планирования этапов и мероприятий профессионального развития гражданских служащих по итогам оценки. Результаты такого анализа могут стать основой методических рекомендаций по применению результатов оценки при планировании профессионального развития.

Вторым актуальным направлением выделена задача выработки единого методологического подхода в использовании модели компетенций в оценке и профессиональном развитии. Ситуация характеризуется тем, что цифровизация кадровых процессов на государственной службе предполагает расширение возможностей ФГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной службы» (ЕИСУ КС). В рамках данной ИС разрабатываются сервисы оценки/самооценки государственных гражданских служащих. Но, как мы отмечали ранее, единого методологического подхода в сфере оценки не сложилось, практика государственных органов крайне разнообразна.

В связи с этим обостряется потребность в формировании предложений по содержанию и методам применения модели компетенций государственных служащих, которая имеет универсальный характер. Под универсальностью модели понимается такой перечень компетенций, который бы обозначал ключевые (корпоративные) требования к гражданским служащим, без привязки к отраслевой сфере.

В основу централизованной оценки по ключевым компетенциям может быть положена модель метакомпетенций, разрабатываемая и реализуемая ВШГУ РАНХиГС. Данная модель характеризуется тем, что она содержит взаимоисключающие и совместно-

исчерпывающие элементы [60]. Такой подход позволит построить конструктор (набор) компетенций, содержащий как инварианты (лично-профессиональные), так и вариативные компоненты (отраслевые, специальные, должностные и пр.) и упорядочить широкий спектр предложений образовательных продуктов.

Модель метакомпетенций разрабатывалась на основе модели управленческой готовности, которая широко апробирована в 2014-2019 гг, в т.ч. при отборе в президентский резерв, формировании и подготовке федерального резерва управленческих кадров, формировании региональных резервов.

На сегодняшний день прорабатываются предложения о проведении централизованного этапа в рамках конкурсов на замещение вакантных должностей госслужбы или включения в кадровый резерв с использованием данной модели и платформы ЕИСУ КС.

В проект предложений закладывается следующая схема: регистрация кандидатов и проверка их соответствия базовым квалификационным требованиям осуществляется через портал. Далее предлагается включать оценку лично-профессиональных ресурсов для кандидатов, претендующих на управленческие должности или на должности, предъявляющие «особые» требования к кандидатам. В ходе централизованного этапа конкурсного отбора достигаются следующие результаты: отобраны кандидаты, соответствующие базовым требованиям; имеется сопоставимая информация, в т.ч. об уровне кандидатов, претендующих на должности в различные государственные органы; определены наиболее сильные кандидаты, на которых рекомендовано обратить особо пристальное внимание.

Далее идет этап оценки в самом государственном органе. Оценка проводится методами и согласно требованиям, которые определил сам госорган. При этом, наличие единой методологии проведения углубленной оценки кандидатов позволяет получать сопоставимые результаты оценки, в т.ч. для целей формирования федерального кадрового резерва.

Тем самым, государственный орган не тратит время и ресурсы на отсеивание «неподходящих» (откровенно слабых) кандидатов; а сосредоточен на оценке профессиональных качеств кандидатов в соответствии со спецификой своей деятельности.

Существенным преимуществом предлагаемого варианта проведения оценки является подготовка по ее результатам персональных отчетов на каждого конкурсанта.

Кадровые службы получают автоматический отчет, выгружаемый через платформу ЕИСУКС.

А в случае проведения углубленной оценки кадровые службы получают развернутую информацию о кандидатах, которую могут использовать для принятия решений о планировании карьеры, подготовки рекомендаций по профессиональному развитию. Участник также получает отчет и развивающую обратную связь от сертифицированного специалиста по оценке и развитию.

Переходя к характеристике кадрового процесса – профессиональное развитие и вопросу о планировании иных мероприятий профессионального развития следует еще раз обратиться к зарубежному опыту.

Опыт развитых стран-участников ОЭСР демонстрирует разнообразный перечень методов определения потребностей в обучении и развитии государственных служащих.

На рисунке 3 показано, что большинство стран-участников ОЭСР определяют потребности в обучении с учетом приоритетов программ правительства, а также на основе оценки эффективности работы сотрудников. В некоторых странах самооценка дополняет данный анализ. Несколько стран выходят за рамки базового подхода, чтобы связать обучение с планированием трудовых ресурсов или принять во внимание мнения заинтересованных сторон за пределами государственной службы. Только четыре страны (Австралия, Бельгия, Канада и Венгрия) сообщают об использовании обзоров для информирования выработки навыков.

Самым распространенным методом оценки потребности в странах-участниках ОЭСР является оценка производительности (эффективности) деятельности. Но использование оценки эффективности как основного метода определения потребностей в обучении может негативно отразиться на позиционировании обучения как на средстве снижения производительности, а не в качестве основных компонентов перспективного культуры обучения. Аналогичным образом, оценка существующих государственных программ и приоритетов ориентирована на удовлетворение неотложных краткосрочных потребностей и предполагает, что большая часть обучения связана с обновлением информации (например, информирование персонала о новой политике), а не с развитием более широких навыков сотрудников. Более ориентированные на будущее подходы, связанные с кадровым планированием и обзоров, по-видимому, используются реже.

Рисунок 3 – Методы определения потребностей в обучении государственных служащих (опыт стран-участников ОЭСР) [61]

Среди методов популярностью пользуются: самооценка потребности самих государственных служащих, регулярные обсуждения (беседы) с руководителем.

Тем не менее, методика оценки потребности в обучении включает несколько методов. И, как мы видим, процесс планирования профразвития находится во взаимосвязи с оценкой эффективности, кадровым планированием. А также предполагает изучение интересов самих служащих.

В нашей стране распространенными методами оценки потребности в профессиональном развитии выступает заявочный формат. Широко практикуется сбор и обработка заявок на обучение от подразделений. Такие заявки могут готовиться с учетом или без учета мнения самих гражданских служащих.

Так Минтруд России в своих рекомендациях описывает следующие этапы планирования:

- Подготовить перечень планируемых к проведению в течение года мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих по тематике, соответствующей основным направлениям деятельности государственного органа на основе результатов анализа потребности в профессиональном развитии гражданских служащих.
- проинформировать гражданских служащих о запланированных мероприятиях;
- скорректировать перечень мероприятий на основе предложений или замечаний руководителей структурных подразделений;

– при необходимости в течение года (поступлении актуальных предложений от руководителей структурных подразделений; выявлении потребности в организации конкретного мероприятия по профессиональному развитию) осуществлять корректировку Плана [62].

Отметим, что речь идет обо всех мероприятиях профразвития с акцентом на дополнительные профессиональные программы.

Кадровым службам предлагается не изучать потребность в профразвитии служащих, а *определять* потребность в организации мероприятий по профессиональному развитию. Порядок определения связан с оценкой знаний и умений, которыми гражданский служащий обладает в соответствии с установленными квалификационными требованиями.

Также Минтруд предлагает осуществлять оценку соответствия знаний и умений, имеющихся у гражданского служащего, фактическим потребностям государственного органа. Данная процедура возложена на кадровую службу, которая запрашивает мнения непосредственных руководителей гражданских служащих. Отмечается, что такая оценка может проводиться при проведении формализованных кадровых процедур (аттестация, конкурс на замещение вакантной должности или на включение в кадровый резерв, всесторонняя оценка со стороны руководителя гражданского служащего) посредством проведения тестирования, анкетирования, интервью, использования метода центра оценки или частных методов оценки (в том числе реферат и эссе).

Интересным является дополнение, что конкретный вид мероприятий для гражданского служащего следует определять с учетом замещаемой им должности государственной гражданской службы.

Тем самым, предлагаемая методика не проявляет намерения учитывать интересы самих гражданских служащих при планировании мероприятий их профессионального развития.

Следует подчеркнуть, что хоть в тексте речь идет о мероприятиях профразвития в целом, без уточнения их вида, но такая практика имеет отношение к дополнительным профессиональным программам. Так как новые форматы профессионального развития еще только проникают в работу государственных органов, то практика планирования и анализа потребностей в иных мероприятиях еще не изучена.

В этой связи в рамках данной научной работы, в сентябре 2020 года проведено социологическое исследование. Объектом исследования является деятельность кадровых подразделений и руководителей федеральных и региональных госорганов по организации иных мероприятий профразвития.

Цель исследования – описать складывающуюся практику региональных и федеральных органов власти по организации иных мероприятий профразвития включая этапы определения потребностей, планирования, предпочитаемых форматов и учета. Одной из задач опроса также является выявление отношения руководителей и кадровых работников к роли иных мероприятий в профессионализации гражданских служащих.

Методика исследования предполагала опрос сотрудников кадровых служб ФОИВ, в чью компетенцию входит организация профессионального развития, а также глубинное интервью с руководителями кадровых служб ФОИВ. Результаты опросов обеих групп позволят сформировать представление об отношении и опыте организации иных мероприятий профразвития, так как это относительно новое в деятельности кадровых служб направление.

Цель опроса сотрудников кадровых служб заключалась в изучении сложившегося на сегодняшний день опыта государственных органов в сфере профессионального развития в части планирования, организации и учета иных мероприятий.

Задачи исследования:

- выявить мнение представителей и руководителей кадровых служб о роли иных мероприятий в профессиональном развитии гражданских служащих;
- изучить предпочтения и практику государственных органов по вопросам планирования, организации и учета иных мероприятий профразвития;
- изучить практику и отношение к оценке качества иных мероприятий профразвития;
- сопоставить результаты опроса двух групп респондентов (представители и руководители кадровых служб).

В анкетировании приняли участие кадровые работники центральных аппаратов и территориальных органов – всего 23 человека.

Выводы по результатам опроса представителей кадровых служб ФОИВ:

- представители кадровых служб ФОИВ обозначили важную роль иных мероприятий профразвития в создании возможностей для самообразования гражданских служащих, но не выбрали как предпочтительный для себя формат самообразования посредством использования базы знаний;
- выявлены разные подходы к планированию и организации иных мероприятий профразвития в государственных органах: от отсутствия планирования и учета, до модели, при которой кадровая служба берет на себя задачу по организации профразвития с помощью различных форм, включая иные мероприятия, и присутствует инициатива гражданских служащих;

– на сегодняшний день не сложилось понимания обо всех возможных позитивных эффектах, которые связаны с использованием форматов иных мероприятий. Так, например, иные мероприятий профразвития слабо связываются респондентами с решением задач по совершенствованию процессов взаимодействия в государственном органе и стимулированием к выработке предложений по совершенствованию профессиональной деятельности;

– сформировано убеждение о необходимости проведения оценки качества иных мероприятий, в т.ч. с использованием индекса потребительской лояльности (NPS);

– представители кадровых служб также не связывают возможности новых форматов профразвития с формированием в государственных органах культуры обучения. Тем самым, мы отмечаем, что практика организации иных мероприятий в государственных органах переживает этап становления, рядовые сотрудники кадровых служб не имеют ясного представления о подходах и методах планирования, организации и учета иных мероприятий и всех позитивных эффектах новых форматов профразвития.

В глубинном интервью приняли участие 4 человека (руководители кадровых подразделений). Вопросы интервью отчасти совпадали с вопросами анкеты для представителей кадровых служб (4 вопроса). Это позволило сопоставить мнение двух групп участников исследования и сделать дополнительные выводы.

По результатам глубинного интервью можно резюмировать, что руководители кадровых служб рассматривают иные мероприятия профразвития как один из ключевых инструментов совершенствованию деятельности, развития мягких навыков и получения актуальной профессиональной информации.

Прослеживаются механизмы планирования, организации и учета иных мероприятий. Так при планировании используются запросы (индивидуальные и от подразделений/госорганов), ориентирами выступают стратегические цели госоргана и приоритетные направления. Единственный раз прозвучал такой инструмент как «карта целей» и ИПР (индивидуальный план развития). Планируется использование образовательных порталов и для данной задачи. Определенные ожидания возлагаются на сервисы ЕИСУ КС.

Организация иных мероприятий предусматривает различные формы финансирования: госзаказ, госзадание, средства госоргана личные средства госслужащих.

Учет мероприятий профразвития осуществляется посредством: сбора информации (периодические отчеты), ведением открытых рейтингов, планируется активное использование сервисов образовательных порталов, ЕИСУ КС.

В качестве инструментов оценки качества иных мероприятий названы: анкетирование, периодические опросы гражданских служащих на предмет условий для профразвития, фокус-группы.

В целях изучения опыта государственных органов по планированию и организации иных мероприятий профессионального развития был изучен опыт Минобрнауки России и Счетной палаты. Данный опыт представляется интересным в контексте комплексного подхода к решению задач профразвития и с точки зрения особой роли, которую могут играть мероприятия профессионального развития в системе управления персоналом/человеческим капиталом.

Таким образом, в рамках данного раздела изучены методические подходы Минтруда России в сфере планирования и организации профразвития гражданских служащих, проведены социологические исследования методами анкетирования и глубинного интервью с представителями и руководителями кадровых подразделений ИОГВ, изучена современная практика организации иных мероприятий профразвития на примерах Минобрнауки России и Счетной палаты России.

Акцентируется внимание на необходимости расширения перечня компетенций гражданских служащих (рекомендуемого Минтрудом России) путем включения в него компетенций, отражающих ожидания граждан в отношении гражданских служащих.

2.2 Оценка качества иных мероприятий профессионального развития государственных гражданских служащих: организационно-методические аспекты

В случае с оценкой качества иных мероприятий профразвития отсутствуют какие-либо разработки.

Кратко остановимся на методике Минтруда России «Методические рекомендации по формированию и внедрению системы оценки качества ДПП для федеральных государственных гражданских служащих», опубликованной на официальном сайте в 2018 году [111].

По мнению разработчиков, оценка качества ДПП для ГГС должна быть основана на информации, которая собрана от гражданского служащего, который прошел обучение по ДПП, и руководителя ГГС. В качестве метода Минтруд России предлагает использовать анкетирование.

В основу оценки ГГС заложен традиционный подход, при котором слушатель оценивает субъективно по принципу «понравилось/не понравилось» (содержание, тематическое и методическое наполнение, работу преподавателя, организационно-техническое обеспечение), так как не предусмотрены критерии по предложенным позициям оценки.

В анкету, которую предлагают заполнять руководителям по итогам прохождения обучения их подчиненными, заложены понятие эффективность обучения. Авторы предполагают замерять эффективность изменениями в поведении гражданских служащих.

Тем самым, оценка качества программ самими слушателями и руководителями проводится без описания критериев и показателей. Кроме того, в Методических рекомендациях не нашла отражение типологизация программ (по объему, целям и т.п.). Качество программ переподготовки (более 500 часов) и краткосрочных программ повышения квалификации замеряется одинаково.

Ситуация с оценкой качества программ ДПП продемонстрирована с той связи, что данный подход переносится автоматически на ряд форматов «иных мероприятий профразвития», например, на электронные курсы, тренинги и семинары.

Разнообразие возможных мероприятий не сводится в профессиональном развитии только к конкретным знаниям и умениям. Объем знаний не прямо пропорционален изменению профессиональной компетентности. Поэтому в отношении оценки качества иных мероприятий целесообразно обеспечить более широкий спектр самооценки – применить компетентностный подход и связь с профессиональной областью деятельности и задачами по исполняемому функционалу, а также связь с потенциальными изменениями (не только факт, но и перспективу).

В качестве инструмента оценки качества иных мероприятий может быть использован такой инструмент как анкета по результатам участия в мероприятии, включающая отзыв о полезности мероприятия для профессионального развития, индивидуальных результатах в форме выбора альтернатив (узнал новое, расширил представление, установил контакты, заинтересовался вопросом и т.п.).

В целом, в отношении иных мероприятий профессионального развития следует говорить об оценке не мероприятий, а роли мероприятия в профессиональном развитии конкретного госслужащего, посредством оценивания своих инсайтов.

Более того, за определенный период гражданских служащих может посетить/принять участие в огромном количестве таких мероприятий. И они могут оказать влияние на профессиональное развитие по совокупности, эффект одного мероприятия может быть усилен участием в целом ряде других событий, включая непосредственную профессиональную деятельность.

Поэтому, результаты профессионального развития служащих целесообразно оценивать в рамках комплексной оценки, которая включает и оценку результатов деятельности и оценки компетенций и потенциала сотрудников.

В управлении человеческими ресурсами одним из наиболее эффективных методом

оценки профессионализма и компетентности является метод Центра оценки. Он позволяет дать объективную и точную оценку, и может быть применен в различных ситуациях: формирования кадрового состава государственной службы, проектирования обучения, конкурсного отбора госслужащих и др.

Актуальность применения и эффективность технологии Центра оценки в практике государственного управления обуславливается тем, что ее применение

- может способствовать переходу на результативную модель управления, изменить формальное отношение к оценке, превратив ее в эффективный инструмент решения задач по повышению эффективности осуществления государственных функций и предоставления государственных услуг;

- обеспечивает возможность достоверной оценки особенно важных и, вместе с тем, наиболее трудно оцениваемых компетенций госслужащего: ценностных ориентиров, этических оснований профессиональной деятельности;

- позволяет решать задачу оценки потенциала, определения перспектив профессионального развития участников Центра оценки, диагностики компетентностных приростов и результатов профессионального развития [63].

Одним из видов Центра оценки является «развивающий Центр оценки». При проведении развивающего ассессмента происходит анализ потенциала сотрудника и определение зон его развития; создание индивидуальных планов развития и проектирование комплексных программ развития сотрудников всей организации. Кроме того, данный вид ассессмента сфокусирован на создании необходимых условий для профессионального развития сотрудников.

В практике кадровой работы государственных органов развивающий ассессмент применяется, хотя и не широко.

Примером встраивания ассессмента для задач профессионального развития гражданских служащих является проект ВШГУ РАНХиГС «Создание специализированного информационного ресурса для профессионального развития государственных гражданских служащих». Данный проект предусматривал, что предложенный сервис станет прототипом для ЕИСУ КС.

Информационный ресурс прошел апробацию в программах подготовки для руководителей (резервов различного уровня).

Концепция проекта предполагает разработку образовательных маршрутов участников на основе проведения компетентностной диагностики их потенциала.

Методологическим основанием проекта является комплексный ресурсный анализ, который предполагает многовариантную диагностику потенциала участников: от

тестирования на соответствие базовым квалификационным требованиям и тестирования уровня профессиональных компетенций до личностно-профессиональной диагностики. Результатом диагностики становится обратная связь о наиболее выраженных сильных сторонах личности и рекомендациях о дальнейших направлениях развития.

В основе построения образовательных маршрутов заложена модель управленческих мета-компетентностей, сочетание и выраженность которых представляют собой уровень развития управленческого потенциала и потенциала развития:

После прохождения регистрации участник проходит тестирование, на основании которого определяется начальный уровень soft skills.

По результатам тестирования в полуавтоматическом режиме строится оптимальный маршрут профессионального развития каждого госслужащего. После каждого этапа обучения проводится повторное тестирование для определения эффективности пройденного курса и для перестроения оптимального маршрута.

Оценка потенциала участника предполагает несколько инструментов: самооценка, оценка экспертов. Данные результаты предлагаются участнику в комплексе со средними результатами по группе всех обучающихся.

Кроме тестирования в рамках информационного ресурса предусмотрено очное тестирование. В результате очного тестирования государственных служащих производится объективное определение ключевых личностно-профессиональных ресурсов и индивидуального управленческого стиля. Данные показатели позволяют в полуавтоматическом режиме определить, каким образом оптимально выстраивать процесс профессионального развития государственных служащих.

Экспертами РАНХиГС разработан перечень онлайн-курсов, прохождение которых определенным образом влияет на ключевые компетенции гражданских служащих.

В результате прохождения онлайн-курсов и финальных тестов пользователи получают баллы по обозначенным метрикам.

Для поддержания мотивации и визуализации процесса профессионального развития (в т.ч. прироста компетенций) предложена уровневая схема продвижения по траектории. Уровни соответствуют уровню задач в рамках группы должностей. Уровни подразделяются на подуровни, и каждому подуровню присваивается обозначение в виде шахматной фигуры. Текущий уровень участника, а также информация об оставшихся до следующего уровня баллах обновляется после прохождения тестирования, обучения и промежуточного тестирования. Информация отображается в интерфейсе в режиме реального времени.

Применение игровой техники нацелено на стимулирование образовательной активности слушателей.

Следует отметить, что в практике государственных органов широко используются возможности внутренних порталов. Порталы выполняют функции не только образовательной среды, но становятся ресурсом, позволяющих выстраивать индивидуальные треки в сфере профессионального развития, учитывать результаты самооценки и рекомендации руководителей.

Университет Правительства Москвы формирует на портале систему кадровых сервисов, которые позволяют увязывать различные кадровые процессы, а также включают руководителей в оценку результатов обучения сотрудника. Предполагается, что гражданские служащие после прохождения оценки в рамках корпоративной модели компетенций выбирают индивидуальные треки развития определенных компетенций. А по итогам участия в определенном мероприятии профразвития, руководитель заполняет на портале анкету, в которой оценивает насколько та и иная компетенция сотрудника сформировалась.

Интересным представляется опыт создания образовательного портала Министерства науки и высшего образования России

Разработка образовательного портала Минобрнауки России базировалась на системном решении, которое предусматривало оценку факторов, обуславливающих необходимость участия гражданских служащих в мероприятиях обучения и развития.

Речь идет об использовании отбора потенциальных участников мероприятий профразвития с использованием различных инструментов оценки. В качестве инструментов оценки претендентов на участие в мероприятиях используются тесты. Тесты знаний и умений применяются для оценки профессионального уровня; тесты способностей используются для определения индивидуальных особенностей освоения информации и персонификации обучения. Кроме того, применяются мотивационные опросники, которые позволяют определить мотивацию к обучению и развитию, в том числе оценку перспектив переноса результата обучения в профессиональную сферу деятельности. Сочетание таких методов оценки повышает вероятность успешной реализации мероприятий профразвития за счет формирования относительно однородных по профессиональному уровню групп обучающихся, учета индивидуальных особенностей участников программ и мотивации профессионального роста, наличия четкого прогноза темпов усвоения ими образовательного.

В ближайшее время планируется введение модуля «Профразвитие» в рамках ЕИСУ КС в работу. На сегодняшний день модуль не учитывает специфику иных мероприятий профразвития, отсутствуют механизмы планирования, учета и оценки качества.

2.3 Организация учета мероприятий профессионального развития государственных гражданских служащих

В рамках социологического исследования, в котором приняли участие сотрудники кадровых служб ФОИВ, в чью компетенцию входит организация профессионального развития, а также руководители кадровых служб ФОИВ, изучалась сложившаяся на сегодняшний день практика организации и учета иных мероприятий профразвития гражданских служащих (результаты описаны в разделе 2.2).

В ходе опроса представителей кадровых подразделений и глубинного интервью с руководителями кадровых служб была выявлена следующая ситуация:

– практика планирования и учета иных мероприятий скорее является исключением, чем преобладает в государственных органах (треть из опрошенных отметили такую ситуацию);

– преобладает использование традиционных инструментов учета (контроля) участия гражданских служащих в иных мероприятиях профразвития посредством сбора информации от подразделений/сотрудников (заявительная форма, сбор информации от подразделений, формирование отчетов по государственному органу). При этом гражданские служащие, как правило, персонально передают необходимую информацию в кадровое подразделение.

В ходе глубинного интервью при обсуждении опыта организации и учета иных мероприятий профразвития руководители подтвердили, что практика учета иных мероприятий связана с применением привычных инструментов сбора и учета информации через отчеты в кадровые службы.

Вместе с этим государственные органы используют сервисы внутренних (в т.ч. образовательных) порталов. Данная практика не является распространенной.

В ходе ответов на вопросы респонденты выразили надежду на то, что в рамках модуля «Профессиональное развитие» Единой системы появятся необходимые для организации учета иных мероприятий профразвития сервисы.

Вновь возвращаемся к опыту Минобрнауки России по разработке образовательного портала. Портал предполагает возможность получения обратной связи от участников мероприятий профразвития. Наряду с анкетированием используется метод решения кейса, связанного с профессиональными задачами. Идея использовать кейс-метод направлена на

оценку переноса результатов мероприятий профразвития в практику деятельности служащих.

Также на портале размещаются информационные материалы – отзывы слушателей программ и так называемые «истории успеха». Публикация подобных отзывов и историй способствуют формированию культуры обучения в государственном органе, а также повышают заинтересованность в участии в подобных мероприятиях.

На портале также формируется открытый рейтинг образовательной активности служащих. Для этого каждое из реализуемых мероприятий обучения и развития – тренинги, семинары, программы повышения квалификации, программы подготовки наставников, внутренние служебные стажировки и т.п., было ранжировано по степени влияния на повышение результативности деятельности государственного органа власти с присвоением условной значимости – баллов за участие. Накопление указанных баллов влияет на формируемый рейтинг образовательной активности служащих. А далее предполагается, что результаты участия в мероприятиях профразвития будут приниматься во внимание при проведении аттестации, конкурсов на включение в кадровый резерв и других кадровых решений материала [64].

В сентябре 2020 года в рамках Единой системы введен в работу модуль «Профессиональное развитие».

В рамках исследовательской работы было проведено тестирование закрытого контура Единой системы, что позволило сформировать представление о методологических подходах, которые заложены в данном модуле и технических решениях. Выявлено, что основе создаваемых сервисов лежат методические рекомендации Минтруда России о планировании мероприятий профразвития, об оценке качества ДПП, Справочник квалификационных требований.

В ходе тестирования и изучения нормативных и методических документов были выявлены следующие уязвимые места, связанные с иными мероприятиями профразвития:

- не предусмотрено разделение иных мероприятий профессионального развития на виды и формы, тогда как тренинг, семинар отличаются от конференции и особенно от стажировки;
- предусмотрено проведение гражданскими служащими самостоятельной оценки своих знаний и умений, но инструмент предусмотрен только один инструмент оценки – тестирование знаний;
- не прослеживается механизм учета мероприятий по профессиональному развитию (особенно иных мероприятий, которые проводятся на разных площадках, не в образовательных организациях).

Для анализа возможностей модуля «Профессиональное развитие» в части планирования, организации и учета иных мероприятий профессионального развития были протестированы сервисы в личных кабинетах «Кадровика», «Руководителя», «Госслужащего».

В результате тестирования было выявлено, что, сервисы Единой системы в рамках планирования, организации и учета иных мероприятий позволяют осуществлять внесение информации об участии в мероприятиях и выгружать отчетные формы об этом.

В большей степени система обеспечивает кадровый учет и информирование о мероприятиях. Планирование мероприятий профразвития проводится формально без результатов оценки деятельности и личностных качеств, рекомендаций непосредственного руководителя.

В связи с тем, что существует актуальная потребность в использовании возможностей Единой системы и на основании изучения сложившейся практики применения сервисов порталов требуется доработка сервисов Единой системы в рамках планирования, организации и учета иных мероприятий профразвития.

В качестве направлений совершенствования сервисов Единой системы предлагаем:

– На базе ЕИСУКС обеспечить возможность проведения онлайн мероприятий. Это во многом решит проблему учета мероприятий данного формата, использования единой (разрешенной регламентами госорганов) платформы. На сегодняшний день госорганы используют zoom, вебинар.ру, TrueConf и др., предложения по участию в мероприятиях других организаций становятся проблематичными.

– В кабинете госслужащего предусмотреть возможность записываться на мероприятия, которые внесены в «Календарь мероприятий» портала. Далее предусмотреть автоматическую систему оповещения и возможность отказа от участия в мероприятии.

– В кабинете кадровика в ситуации, когда госслужащий записывается на портале на мероприятия, автоматически идет фиксация – план/участие. Тем самым обеспечивается учет.

– В кабинете кадровика предусмотреть возможность внесения в Календарь мероприятий, которые планирует проводить госорган. Процедуру согласования проводить через Методическую поддержку, минуя согласование с Минтрудом России и Аппаратом Правительства РФ.

– В кабинете госслужащего предусмотреть автоматическое оповещение о мероприятиях, которые будет проводить госорган.

– В кабинете руководителя включить функционал по оценке деятельности сотрудников, в том числе по итогам участия в различных мероприятиях профразвития.

– В кабинете кадровика предусмотреть функционал по выгрузке результатов оценки госслужащих (самооценки, отзывов руководителей) по итогам участия в мероприятиях профразвития, включая иные мероприятия.

– В кабинете Минтруда предусмотреть консолидированный отчет о результатах участия госслужащих в мероприятиях профразвития с разбивкой по приоритетным направлениям, тематике форматам, организаторам, госслужащим (должность, категория/группа), оценки качества.

– Предусмотреть возможность оценки качества иных мероприятий, в которых принял участие госслужащий, методом NPS (Net Promoter Score) или индекс потребительской лояльности.

Выводы по 2 разделу.

– В рамках данного раздела описаны результаты анализа подходов к планированию, организации и учету мероприятий профразвития гражданских служащих. Изучение сложившейся ситуации осуществлялось посредством:

1) социологических исследований, в которых приняли участие сотрудники и руководители кадровых подразделений исполнительных органов власти;

2) анализа методических рекомендаций Минтруда России;

3) тестирования закрытого модуля «Профессиональное развитие» Единой системы»;

4) изучения лучших кадровых практик в сфере организации иных мероприятий профразвития, их оценки учета.

– На основе полученных данных обозначены направления совершенствования кадровых процессов в сфере организации иных мероприятий профразвития гражданских служащих. В качестве ключевых направлений обозначены:

1) расширение перечня компетенций, который рекомендован Минтрудом России посредством дополнения компетенций, отражающих ожидания граждан;

2) актуализация методических рекомендаций Минтруда России по вопросам планирования и организации мероприятий профразвития посредством включения позиций, отражающих специфику иных мероприятий;

3) доработка сервисов модуля «Профессионального развития» Единой системы, связанных с возможностью гражданских служащих самостоятельно регистрироваться на мероприятия профразвития, возможностью руководителей давать обратную связь и рекомендации по профразвитию своих подчиненных, возможностью кадровиков вносить информацию о мероприятиях профразвития планирующихся к проведению в ИОГВ и др.

– Существенное значение имеет встраивание процесса планирования и учета мероприятий профразвития в общий кадровый цикл, предполагая взаимоувязку результатов оценки деятельности/потенциала, планирования мероприятий профразвития и оценку их качества, систему стимулирования и карьерного роста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящий момент одним из ключевых вопросов общественного развития является совершенствование системы государственного управления, в частности, её кадрового состава. Пристальное внимание к процессу и условиям профессионального развития обусловлено трансформацией государственной гражданской службы. Сегодня к государственному гражданскому служащему предъявляются требования проявлять готовность к применению новых информационных технологий принятия решений с учетом новых современных задач государственного управления, демонстрировать высокий уровень профессиональной культуры. Для повышения уровня компетентности гражданских служащих требуется не только увеличение объема получаемой информации, количество адекватно применяемых форм и методов обучения, но и формирование таких организационных условий, которые позволят обеспечивать образовательные потребности гражданского служащего, учесть вид его профессиональной деятельности, встраивать в различные формы интерактивной работы и способствовать постоянному саморазвитию.

Направления профессионализации государственной службы связаны с особенностями начального этапа становления государственной службы как профессии. Поэтому вслед за проработкой организационно-правовых механизмов идет процесс разработки и внедрения социально-психологических аспектов профессионализации гражданских служащих на основе сочетания компетентностного, личностно-ориентированного и деятельностных подходов.

В работе проведен анализ понятий «развитие», «обучение», «профессионализация», «профессиональное развитие», их смысловое соотношение с теоретической точки зрения и понятийное преломление в нормативно-правовых актах, регламентирующих сферу государственной гражданской службы.

Практика зарубежных стран – участников ОЭСР в сфере профессионализации государственной службы связана с использованием общих рамок и систем компетенций.

Организационно система профессионального развития служащих в этих странах выстраивается с учетом как индивидуальных стимулов к обучению (например, планы профразвития, напрямую связанные с процессами управления эффективностью), так и на основе организационных планов и стратегий развития государственной службы в целом.

Планы профессионального развития служащих встроены в систему управления эффективностью. Каждый сотрудник, исходя из понимания ежегодных планов и задач, приглашается к участию в различных офлайн или онлайн программах из различных учебных заведений, в академических или профессиональных семинарах, к организации или участию в рабочих группах, изучению профессиональной литературы. В обязанности

руководителя входит контроль и обеспечение необходимой поддержки достижений их сотрудников в области развития.

В качестве ключевых направлений профразвития определяются: основные стратегические приоритеты гражданской службы, и компетенции гражданской службы, связанные с предвидением, инновациями, цифровыми навыками.

В организационном плане профессиональное развитие государственных служащих слабо встроено в систему оценки гражданских, управления карьерой. Такие механизмы внедряются в отдельных государственных органах.

Главным глобальным трендом преобразований публичного управления выступает реализация концепции «сервисного государства», подразумевающая в широком смысле, что любая деятельность государства является услугой для общества. Такое понимание современной роли органов публичного управления требует ориентации на потребности граждан, даже индивидуальные, и взаимодействия с гражданином и обществом на всех этапах оказания услуги. Корпоративная культура органа власти становится «сервисно» ориентированной.

Реализация трендов современного публичного управления подразумевает изменение содержания деятельности органов власти и, соответственно, госслужащих. Эта деятельность предполагает:

- постоянное взаимодействие с гражданами: организацию социологических опросов, формирование общественных советов и площадок для общественных обсуждений и гражданского контроля, регулирование возникающих разногласий, нормативно-правовое закрепление решений, принятых совместно с обществом;

- проектирование услуг на основе общественных ожиданий, принятие решений в соответствии с индивидуальными потребностями граждан, устранение операций, мало ценных для потребителя услуг; повышение межведомственной координации, преодоление коррупции и повышение экономической эффективности.

При формировании «сервисных» компетенций акцент делается на обучении деятельностными методами на рабочем месте: обучение сотрудниками друг друга, коучинг, наставничество, включенность в работу, предусматривающую широкое взаимодействие с социумом; освоение различных техник и алгоритмов, позволяющих компенсировать дефицит личностных качеств. Важным направлением становится развитие не только рациональных, но и эмоциональных компетенций. Актуальными формальными методами обучения остаются тренинги. В рамках «сервисной» модели они подчинены формированию навыков взаимодействия с обществом.

С 2017 года в системе государственной службы происходит изменение подходов к организации профессионального развития гражданских служащих, что связано с необходимостью обеспечить условия для гибкого и оперативного реагирования гражданских служащих на новые профессиональные задачи.

В работе дана сравнительная характеристика различных образовательных форматов, которые выступают в качестве иных мероприятий профессионального развития.

Законодателем обозначены цели таких мероприятий – ускоренное приобретение знаний и умений, обмен опытом, но не предусмотрены процедуры планирования и учета иных мероприятий, включая оценку качества их проведения.

Изучение опыта стран – участников ОЭСР показало, что профессиональное развитие государственных служащих проходит преимущественно в онлайн, на рабочем месте, вместе с коллегами в качестве экспертов и в сетях, где обмениваются хорошими и плохими практиками. Кроме того, отмечается широкое использование наставничества, коучинга. Характерно, что обмен опытом и мобильность заданий, которые интегрированы в работу государственных служащих, рассматривается как один из инструментов формирования культуры обучения.

Ожидания граждан России, связанные с компетенциями госслужащего, выявлены в результате серии глубинных интервью. Исследование осуществлено с 27 мая по 17 сентября 2020 года. Всего проведено 14 интервью

В результате анализа данных опроса можно выстроить модель компетенций госслужащего с точки зрения граждан России. Оценки, данные информантами, позволяют также ранжировать качества госслужащего по степени важности для общества:

При этом прослеживается несомненное лидерство компетенции «ориентация на интересы общества». Так, современного российского госслужащего критикуют за то, что работает не в интересах граждан; ожидаемыми качествами называют социальную ориентированность, готовность решать вопросы населения; расхождения между ожидаемым и реальным образом госслужащего видят в безразличии к проблемам людей.

Сравнение модели компетенций, сформированной по результатам опроса, с набором компетенций современного госслужащего, выявленным при анализе мировой научной и специальной литературы, позволяет сделать вывод о том, что мнение российских граждан вполне согласуется с передовыми положениями.

Анализ существующей практики профессионального развития в органах государственного управления РФ проведен на основании нескольких источников: 1) Единая информационная система в сфере закупок, 2) документы регионов РФ,

посвященные профессиональному развитию государственных гражданских служащих, 3) мнения сотрудников кадровых служб органов госуправления регионов РФ и федеральных государственных органов.

Российская практика имеет серьезные отличия от мировых трендов профразвития госслужащего. Во-первых, в зарубежном опыте это обучение, включенное в деятельность служащего на рабочем месте – он развивается, выполняя по-новому свои должностные обязанности. В российских органах власти обучение преимущественно отстраненное, направленное на получение знаний от внешнего источника, только симулирующее реальные условия труда. Таким образом, обучение действием в зарубежной практике имеет реальный, а в российской – игровой характер.

Во-вторых, деятельностные методы в российских органах власти не затрагивают компетенций, связанных со взаимодействием с обществом и требующих новых функций для осуществления этого взаимодействия. Если в зарубежной практике понятие рабочего места госслужащего расширяется до социального контекста, то в российской – остается во внутренней среде организации.

Форматы предлагаемых онлайн-мероприятий профразвития пока не соответствуют трендам на обучение деятельностными методами в процессе выполнения должностных обязанностей и ожиданиям самих госслужащих. Между тем обучение сотрудниками друг друга, коучинг, наставничество, включенность в работу, предусматривающую широкое взаимодействие с социумом, могут быть реализованы и в онлайн-формате. Следует заметить, что пандемия способствовала осознанию госслужащими значимости социальных компетенций. Так, в качестве востребованных направлений в онлайн-обучении стали фигурировать коммуникативные компетенции в работе с гражданами.

Так как новые форматы профессионального развития еще только проникают в работу государственных органов, то практика планирования и анализа потребностей в иных мероприятиях еще не изучена.

В этой связи в рамках данной научной работы, в сентябре 2020 года проведено социологическое исследование. Объектом исследования является деятельность кадровых подразделений и руководителей федеральных и региональных госорганов по организации иных мероприятий профразвития.

Цель исследования – описать складывающуюся практику региональных и федеральных органов власти по организации иных мероприятий профразвития включая этапы определения потребностей, планирования, предпочитаемых форматов и учета. Одной из задач опроса также является выявление отношения руководителей и кадровых работников к роли иных мероприятий в профессионализации гражданских служащих.

Методика исследования предполагала опрос сотрудников кадровых служб ФОИВ, в чью компетенцию входит организация профессионального развития, а также глубинное интервью с руководителями кадровых служб ФОИВ. Результаты опросов обеих групп позволят сформировать представление об отношении и опыте организации иных мероприятий профразвития, так как это относительно новое в деятельности кадровых служб направление.

Выводы по результатам опроса представителей кадровых служб ФОИВ:

1) представители кадровых служб ФОИВ обозначили важную роль иных мероприятий профразвития в создании возможностей для самообразования гражданских служащих, но не выбрали как предпочтительный для себя формат самообразования посредством использования базы знаний;

2) выявлены разные подходы к планированию и организации иных мероприятий профразвития в государственных органах: от отсутствия планирования и учета, до модели, при которой кадровая служба берет на себя задачу по организации профразвития с помощью различных форм, включая иные мероприятия, и присутствует инициатива гражданских служащих;

3) на сегодняшний день не сложилось понимания обо всех возможных позитивных эффектах, которые связаны с использованием форматов иных мероприятий. Так, например, иные мероприятия профразвития слабо связываются респондентами с решением задач по совершенствованию процессов взаимодействия в государственном органе и стимулированием к выработке предложений по совершенствованию профессиональной деятельности;

4) сформировано убеждение о необходимости проведения оценки качества иных мероприятий, в т.ч. с использованием индекса потребительской лояльности (NPS);

5) представители кадровых служб также не связывают возможности новых форматов профразвития с формированием в государственных органах культуры обучения. Тем самым, мы отмечаем, что практика организации иных мероприятий в государственных органах переживает этап становления, рядовые сотрудники кадровых служб не имеют ясного представления о подходах и методах планирования, организации и учета иных мероприятий и всех позитивных эффектах новых форматов профразвития.

По результатам глубинного интервью можно резюмировать, что руководители кадровых служб рассматривают иные мероприятия профразвития как один из ключевых инструментов совершенствованию деятельности, развития мягких навыков и получения актуальной профессиональной информации.

Прослеживаются механизмы планирования, организации и учета иных мероприятий. Так при планировании используются запросы (индивидуальные и от подразделений/госорганов), ориентирами выступают стратегические цели госоргана и приоритетные направления. Единственным раз прозвучал такой инструмент как «карта целей» и ИПР (индивидуальный план развития). Планируется использование образовательных порталов и для данной задачи. Определенные ожидания возлагаются на сервисы ЕИСУ КС.

Организация иных мероприятий предусматривает различные формы финансирования: госзаказ, госзадание, средства госоргана личные средства госслужащих.

Учет мероприятий профразвития осуществляется посредством: сбора информации (периодические отчеты), ведением открытых рейтингов, планируется активное использование сервисов образовательных порталов, ЕИСУ КС.

В качестве инструментов оценки качества иных мероприятий названы: анкетирование, периодические опросы гражданских служащих на предмет условий для профразвития, фокус-группы.

В целях изучения опыта государственных органов по планированию и организации иных мероприятий профессионального развития был изучен опыт Минобрнауки России и Счетной палаты. Данный опыт представляется интересным в контексте комплексного подхода к решению задач профразвития и с точки зрения особой роли, которую могут играть мероприятия профессионального развития в системе управления персоналом/человеческим капиталом.

В рамках исследовательской работы было проведено тестирование закрытого контура Единой системы, что позволило сформировать представление о методологических подходах, которые заложены в данном модуле и технических решениях. Выявлено, что основе создаваемых сервисов лежат методические рекомендации Минтруда России о планировании мероприятий профразвития, об оценке качества ДПП, Справочник квалификационных требований.

В ходе тестирования и изучения нормативных и методических документов были выявлены следующие уязвимые места, связанные с иными мероприятиями профразвития:

- не предусмотрено разделение иных мероприятий профессионального развития на виды и формы, тогда как тренинг, семинар отличаются от конференции и особенно от стажировки;

- предусмотрено проведение гражданскими служащими самостоятельной оценки своих знаний и умений, но инструмент предусмотрен только один инструмент оценки – тестирование знаний;

– не прослеживается механизм учета мероприятий по профессиональному развитию (особенно иных мероприятий, которые проводятся на разных площадках, не в образовательных организациях). В работе описаны направления совершенствования сервисов Единой системы.

Результаты анализа ситуации позволяют сделать следующие выводы:

– В большинстве случаев планирование, организация и учет иных мероприятий профразвития базируется на подходах, которые используются по отношению к дополнительному профессиональному образованию в качестве «довеска» к нему. Тем самым слабо учитывается специфика иных мероприятий и их особая роль в профессиональном развитии гражданских служащих.

– Такая ситуация обусловлена во многом тем, что осознанный опыт в этой сфере еще формируется. Только в 2019 году иные мероприятия профразвития были нормативно закреплены и описаны ключевые моменты их организации. В этой связи актуализируется потребность в методическом сопровождении планирования, организации и учета иных мероприятий профразвития. На сегодняшний день отсутствуют методические рекомендации по планированию, организации и учету иных мероприятий профразвития.

– Модуль «Профессиональное развитие» Единой системы имеет потенциал для формирования и внедрения единого методологического подхода в сфере организации иных мероприятий профразвития. Для решения этой задачи требуется существенная доработка модуля «Профессиональное развитие». Совершенствование сервисов Единой системы может базироваться на опыте использования внутренних порталов государственных органов.

В рамках научной работы сформированы предложения об этапах и инструментах планирования иных мероприятий профессионального развития и разработаны рекомендации по созданию механизма планирования и организации иных мероприятий профразвития гражданских служащих.

При разработке рекомендаций мы исходили из понимания, что в отношении иных мероприятий профессионального развития следует говорить об оценке не мероприятий, а роли мероприятия в профессиональном развитии конкретного госслужащего.

Мероприятия профразвития нацелены не только на получение конкретных знаний и умений, но также на обмен опытом, решений конкретных профессиональных задач, установление профессиональных контактов. В то же время, объем знаний и навыков, количество решенных задач и установленных контактов не пропорциональны изменению профессиональной компетентности. Поэтому в отношении оценки качества иных мероприятий целесообразно применять компетентностный подход и связь с задачами по

исполняемому функционалу, а также связь с потенциальными изменениями (не только факт, но и перспективу). За отчетный период гражданских служащих может принять участие в различных мероприятиях, которые могут оказать влияние на профессиональное развитие по совокупности, эффект одного мероприятия может быть усилен участием в целом ряде других событий, включая непосредственную профессиональную деятельность.

Поэтому, результаты профессионального развития служащих целесообразно оценивать в рамках комплексной оценки, которая включает и оценку результатов деятельности и оценки компетенций и потенциала сотрудников.

В работе также предложена и апробирована методика оценки качества иных мероприятий профессионального развития гражданских служащих. Итоги апробации подтверждают результаты научной работы по следующим позициям:

- в государственных органах актуализована потребность в том, чтобы планирование мероприятий профессионального развития увязывать с задачами профессиональной деятельности и процедурами ее оценки;

- требуется включенность руководителя в процесс постановки индивидуальных профессиональных задач и задач профессионального развития;

- необходимы актуальные методические рекомендации по планированию, организации и учету мероприятий профессионального развития гражданских служащих.

Таким образом, прикладными результатами данной работы являются:

- рекомендации по совершенствованию модуля «Профессиональное развитие» Единой системы;

- рекомендации по созданию механизма планирования, организации и учета иных мероприятий профессионального развития гражданских служащих;

- методика оценки качества иных мероприятий профессионального развития гражданских служащих.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральная программа реформирования и развития системы государственной службы Российской Федерации на 2009 – 2013 годы – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 07.05.2020)
2. Указ Президента РФ от 11 августа 2016 г. № 403 «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы на 2016 – 2018 годы – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 07.05.2020)
3. Указ Президента РФ от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы на 2019 – 2021 годы – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 07.05.2020)
4. Новая философская энциклопедия. Мысль, 2010
5. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
6. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. Санкт-Петербург: Питер, 2018
7. Психология развития: слов. / Ред. А. Л. Венгер. — М.: Per Se; СПб.: Речь, 2005
8. Выготский Л.С. Лекции по педологии. Ижевск, 2001
9. Выготский Л.С. О педологическом анализе педагогического процесса. В кн.: Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: АСТ: Астрель: Люкс, 2005
10. Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Народное образование, 2019
11. Современный словарь по педагогике / Сост. Рапацевич Е.С. — Минск: Современное слово, 2001
12. Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006
13. Научно-педагогический глоссарий учителя экономики / Автор-сост.: Тузлукова В.И. URL: <http://rspu.edu.ru/university/institute/econom/str7.htm>
14. Гудков А.А. Трифонов Ю.Н. Система профессионального развития государственной гражданской службы и пути ее совершенствования // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2017. № 8. С. 32–38.
15. Конюхов Н.И. Прикладные аспекты современной психологии: термины, законы, концепции, методы / Н.И. Конюхов. – М.: Макцентр, 1994.
16. Локонова Ю.М. Профессиональное развитие кадров системы социальной защиты населения РФ М., 2005
17. Дружинин Н. Е. Словарь по профориентации и психологической поддержке. Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки населения, Томский центр профессиональной ориентации, 2003

18. Шачнев С.А. Профессионализация государственной службы: проблемные аспекты и пути достижения эффективности // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2019. Вып. 4. С. 3-11
19. Указ Президента РФ от 21 февраля 2019 г. № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации»– URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 07.05.2020).
20. Турняк К.В., Шакина М.А. Модели профессиональных компетенций работников государственного и муниципального управления в условиях нового государственного менеджмента: отечественный и зарубежный опыт // ARS ADMINISTRANDI. 2012. № 4.С. 41-55.
21. Четверикова Н.А., Колмыкова М.А. Современные тенденции профессионального развития государственных гражданских служащих // Вестник университета. 2019. № 9. С. 33-38.
22. Кортенко Л.В. Управление профессиональным развитием персонала как фактор его успешного функционирования. URL: http://sciencebsea.narod.ru/2007/ekonom_2007/kortenko_upravlenie.htm
23. Зинченко Я.Г. Профессионализация государственной гражданской службы. Монография. Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС, 2011.
24. Обзоры государственного управления ОЭСР. Навыки для высокоэффективной государственной службы – URL: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/skills-for-a-high-performing-civil-service_9789264280724-en#page28 (дата обращения: 27.04.2020)
25. Fox C. Political Authority, Practical Identity, and Binding Citizens // International Journal of Philosophical Studies. 2015. Vol. 23, No. 2. P. 168–186. – URL: <http://dx.doi.org/10.1080/09672559.2015.1020827>. P. 173-174 (дата обращения: 19.05.2020)
26. Mital' O. Ethical workplaces in local self-government: Slovakian case // Public policy and Administration. 2019. Vol. 18, No 4. P. 483–496. DOI: 10.13165/VPA-19-18-4-08.
27. Хайдаров Р.Р. Муниципальные услуги: сравнительный анализ // Власть. – 2008. – № 8. – С. 48–52.
28. Яцкин А.В. Правовое регулирование (стандартизация) предоставления государственных услуг // Представительная власть. – 2006. – № 6 (72). – Электрон. версия печат. публ. – URL: <http://www.pvlast.ru/archive/index.315.php> (дата обращения: 21.02.2020).

29. Desrieux C., Chong E., Saussier S. Putting all one's eggs in one basket: Relational contracts and the management of local public services // *Journal of Economic Behavior & Organization*. – 2013. – Vol. 89. – P. 167–186.
30. Cuadrado-Ballesteros B., García-Sánchez I.-M., Prado-Lorenzo J.-M. Effect of modes of public services delivery on the efficiency of local governments: A two-stage approach // *Utilities Policy*. – 2013. – Vol. 26. – P. 23–35.
31. Guardiola J., González-Gomez F., García-Rubio M.A. Is time really important for research into contracting out public services in cities? Evidence for urban water management in Southern Spain // *Cities*. – 2010. – Vol. 27. – P. 369–376.
32. Radelet S. Governance and the Great Development Transformation // *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*. 2015. Vol. 29, No. 1. P. 9-11.
33. Шипило О. Сингапур – экономика, основанная на знании // *Инновационное развитие: зарубежный опыт*. – Томск, 2008. – С. 84–117.
34. Borman M., Janssen M. Reconciling two approaches to critical success factors: The case of shared services in the public sector // *International Journal of Information Management*. – 2013. – Vol. 33. – P. 390–400.
35. Bess R. Public management in New Zealand and its effect on institutional arrangements for managing fisheries // *Marine Policy*. – 2012. – Vol. 36. – P. 550–558.
36. Speer J. Participatory Governance Reform: A Good Strategy for Increasing Government Responsiveness and Improving Public Services? // *World Development*. – 2012. – Vol. 40, № 12. – P. 2379–2398.
37. Sanchez-Lopez D. Reshaping notions of citizenship: the TIPNIS indigenous movement in Bolivia // *Development Studies Research*. 2015. Vol. 2, No. 1. P. 20–32. – URL: <http://dx.doi.org/10.1080/21665095.2015.1010013> (дата обращения: 05.04.2020)
38. Deininger K. Does Greater Accountability Improve the Quality of Public Service Delivery? Evidence from Uganda / K. Deininger. P. Мруга // *World Development*. – 2005. – Vol. 33, № 1. – P. 171–191.
39. Clarke A., Craft J. The twin faces of public sector design // *Governance*. 2019. Volume 32, Issue 1. P. 5-21. – URL: <https://doi.org/10.1111/gove.12342> (дата обращения: 11.04.2020)
40. Huitema D., Jordan A., Munaretto S., Hildén M. Policy experimentation: core concepts, political dynamics, governance and impacts // *Policy Sciences*. 2018. Vol. 51, Issue 2. P. 143–159.

41. Elmqvist T., Siri J., Andersson E., Anderson P., Bai X. et al. Urban tinkering // *Sustainability Science*. 2018. № 13. P. 1549–1564.
42. Kuruvilla S., Dorstewitz P. There is no “point” in decision-making: a model of transactive rationality for public policy and administration // *Policy Sciences*. 2010. № 43. P. 263–287. Doi 10.1007/s11077-009-9098-y.
43. Lees-Marshment J. Deliberative Political Leaders: The Role of Policy Input in Political Leadership // *Politics and Governance*. 2016. Volume 4, Issue 2. P. 25-35. Doi: 10.17645/pag.v4i2.560.
44. Edelenbos J., van Schie N., Gerrits L. Organizing interfaces between government institutions and interactive governance // *Policy Sciences*. 2010. №43. P. 73–94. DOI 10.1007/s11077-009-9086-2.
45. Barratt C., Allison E.H. Vulnerable people, vulnerable resources? Exploring the relationship between people's vulnerability and the sustainability of communitymanaged natural resources // *Development Studies Research*. 2014. Vol. 1, No. 1. P. 16–27. – URL: <http://dx.doi.org/10.1080/21665095.2014.904079>. (дата обращения: 11.05.2020)
46. Nederhand J., Klijn E. H., van der Steen M., van Twist M. The governance of self organization: Which governance strategy do policy officials and citizens prefer? // *Policy Sciences*. 2018. Vol.: (0123456789). – URL: <https://doi.org/10.1007/s11077-018-9342-4>. (дата обращения: 11.05.2020)
47. Poškienė E., Norvilė N. Lietuvos valstybės tarnautojų atrankos sistemos skaidrumo analizė // *Public policy and Administration*. 2016. Vol. 15, No 4. P. 657–672. DOI: 10.13165/ VPA-16 -15- 4 -10.
48. Stačinskaitė S., Petrauskienė R. Kompetencijų modelio taikymas valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo procese: Lietuvos institucijų patirtis // *Public policy and Administration*. 2018. Vol. 17, No 3. P. 327-343. – URL: <http://dx.doi.org/10.5755/j01.ppa.17.3.21951>. (дата обращения: 11.05.2020)
49. Vaidelytė E., Sodaitytė E. Pasitenkinimas darbu Valstybės tarnybos departamente Lietuvoje: išorinių ir vidinių veiksnių analizė // *Public policy and Administration*. 2017. Vol. 16, № 3. P. 390-404. <http://dx.doi.org/10.5755/j01.ppa.16.3.19337>.
50. Druskienė A., Šarkiūnaitė I. Motivational Incentives of Civil Servants in Lithuanian Municipalities // *Public policy and Administration*. 2018. Vol. 17, No 3. P. 344-370. – URL: <http://dx.doi.org/10.5755/j01.ppa.17.3.21952>. (дата обращения: 19.05.2020)
51. Zharkeshova A., Junusbekova G., Abilmazhinov T. Organizational culture in the civil service of Kazakhstan: a pilot study results // *Public policy and Administration*. 2017. Vol. 16, No 2. P. 311–324. DOI:10.13165/ VPA-17-16 -2-10.

52. Ilies C.–O. S. What Skills Public Sector Leaders Needs In Times Of Crises and Economic Recession? // *Procedia Economics and Finance*. 2014. No. 15. P. 1556 – 1562
53. Khadzhyradieva S., Hrechko T., Smalskys V. Institutionalisation of Behavioural Insights in Public Policy // *Public policy and Administration*. 2019. Vol. 18, Nr. 3. P. 95-113. – URL: <http://dx.doi.org/10.5755/j01.ppa.18.3.24726>. (дата обращения: 25.05.2020)
54. Haq S. Ethics and leadership skills in the public service // *Procedia Social and Behavioral Sciences*. – 2011. – Vol. 15. – P. 2792–2796.
55. Martynova S.E., Evarovich S.A. Participative HR-Technologies in the Governance of the Russian Regions // *Space and Culture, India*. 2018. Vol. 6. № 4. P. 36-47.
56. Мартынова С.Э. Технология диагностики ключевых компетенций муниципальных служащих в рамках «сервисной» модели социального управления // *Местное право*. 2014. № 2. С. 31-38.
57. План-график участия сотрудников органов исполнительной власти края, структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края в мероприятиях по профессиональному развитию в 2020 году – URL: <https://www.khabkrai.ru/Gossluzhba/Podgotovka-kadrov/Dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie/175569>. (дата обращения: 13.04.2020)
58. Официальный сайт Корпоративного университета Правительства Ульяновской области – URL: <https://www.kuulgov.org> (дата обращения: 27.05.2020)
59. Официальный сайт северо-западного института повышения квалификации ФНС России – URL: <http://sdo.nalogprof.ru> (дата обращения: 27.05.2020)
60. Синягин Ю.В. Трехкомпонентная модель управленческой готовности // *Живая психология*. 2017. Том 4. № 2. С. 101-108.
61. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/skills-for-a-high-performing-civil-service_9789264280724-en#page70
62. Официальный сайт Минтруда России. URL: <https://rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/3/3>].
63. Литвина С.А., Еварович С.А. Ассесмент-центр как технология оценки компетенций персонала в практике государственного управления: учеб. пособие. – Томск: Томский государственный университет, 2013.
64. Дьячков Т.В. Инновационные подходы к повышению качества организации мероприятий обучения и развития в государственных органах власти / Национальная концепция качества: подготовка управленческих кадров. Сборник тезисов докладов национальной научно-практической конференции с международным участием. Санкт-Петербург, 2020. С. 236-239.